

TUGAS AKHIR SEMESTER
MATA KULIAH FILSAFAT PENELITIAN
DAN EVALUASI PENDIDIKAN

2023

MEMBANGUN DAN MENERAPKAN FILSAFAT

Dosen Pengampu
Prof. Dr. Marsigit, M.A.

Disusun Oleh:
Prihastuti Ekawatiningsih
NIM. 23070550017

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2023

TUGAS AKHIR SEMESTER
MATA KULIAH FILSAFAT PENELITIAN
DAN EVALUASI PENDIDIKAN

Prof. Dr. Marsigit, M.A.

Tema:

MEMBANGUN DAN MENERAPKAN FILSAFAT

Prihastuti Ekawatiningsih NIM. 23070550017

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Desember, 2023

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ilmiah tentang "Membangun dan Menerapkan Filsafat", yang menurut kami dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita. Makalah ini disusun dalam rangka memenuhi Tugas Akhir Mata Kuliah Filsafat Penelitian dan Evaluasi Pendidikan yang diampu oleh Prof. Marsigit, M.A. Melalui kata pengantar ini penulis lebih dahulu meminta maaf dan memohon permakluman bila mana isi makalah ini ada kekurangan dan ada tulisan yang kurang tepat atau menyinggung perasaan pembaca.

Makalah ilmiah ini telah kami susun dengan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini.

Terlepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ilmiah ini. Akhir kata kami berharap semoga makalah ilmiah ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap pembaca.

Yogyakarta, Desember 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
BAB I Filsafat Umum	4
A. Ontologi Filsafat	4
B. Epistimologi Filsafat	8
C. Aksiologi Filsafat	10
BAB II Membangun Filsafat	13
A. Hasil Review Filsafat (Prof. Marsigit, M.A.)	13
B. Hasil Review Critique of Pure Reason karya Imanuel Kant	18
BAB III Menerapkan Filsafat	28
A. Ideologi Pendidikan	28
B. Paradigma Teori/ Model/ Strategi/ Model	40
C. Penilaian Konstruktif Bidang Boga	43
Daftar Pustaka	50

FILSAFAT UMUM

Tiga aspek atau landasan berpikir filsafat, diantaranya ada ontologi, epistemologi dan aksiologi. Jika melihat ketiga landasan tersebut, ilmu memiliki bagian-bagian tertentu. Di dalam ilmu ada objek, pernyataan, proposisi, dan karakteristik dimana keempat aspek tersebut yang sebenarnya disoroti oleh tiga landasan berpikir filsafat mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Filsafat ilmu memberikan kekuatan bagi perkembangan serta kemajuan suatu ilmu dan sekaligus nilai moral yang terkandung dalam setiap ilmu baik itu dalam tataran ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Setiap jenis ilmu pengetahuan pastinya memiliki ciri-ciri yang spesifik untuk menjawab apa (ontologi), bagaimana (epistemologi), dan untuk apa (aksiologi) suatu ilmu pengetahuan itu disusun.

Ketiga aspek dalam berpikir filsafat antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi saling berhubungan satu sama lain. Jika berbicara tentang epistemologi ilmu, maka harus dikaitkan dengan ontologi dan aksiologi ilmu juga. Dengan demikian, ontologi ilmu berkaitan dengan epistemologi ilmu, dan epistemologi ilmu terkait dengan aksiologi ilmu begitu seterusnya. Hal ini dikarenakan dalam membahas dimensi kajian filsafat ilmu didasarkan pada model berpikir sistematis sehingga harus selalu dikaitkan. Oleh karenanya, tidak mungkin ketiganya antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi terlepas satu sama lain. Dengan demikian, dari paparan di atas bahwa ketika berbicara tentang filsafat ilmu tidak pernah lepas dari tiga aspek berpikir filsafat tersebut.

A. Ontologi Filsafat

Secara bahasa, ontologi berasal dari Bahasa Yunani yang asal katanya adalah "Ontos" dan "Logos". Ontos adalah "yang ada" sedangkan Logos adalah "ilmu". Sederhananya, ontologi merupakan ilmu yang berbicara tentang yang ada. Secara istilah, ontologi adalah cabang dari ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup tentang suatu keberadaan yang meliputi keberadaan segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Ontologi kerap kali diidentikkan dengan metafisika. Ontologi merupakan cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat apa yang terjadi. Ontologi menjadi pembahasan yang utama dalam filsafat, dimana membahas tentang realita atau kenyataan.

Pada dasarnya ontologi berbicara asas-asas rasional dari yang ada atau disebut suatu kajian mengenai teori tentang "ada", karena membahas apa yang ingin diketahui

dan seberapa jauh keingintahuan tersebut. Menurut Jujun S. Suriasumantri (2018) menjelaskan bahwa pokok dari permasalahan yang menjadi objek kajian dari filsafat awalnya meliputi logika, etika, metafisika, dan politik yang kemudian banyak berkembang hingga menjadi cabang-cabang dari filsafat yang mempunyai bidang kajian lebih spesifik lagi yang kemudian disebut sebagai filsafat ilmu. Kata ilmu itu sendiri berasal dari Bahasa Arab yaitu dari asal kata Alima yang artinya "pengetahuan". Dalam Bahasa Indonesia, Ilmu dikenal dengan istilah Science yang berarti "pengetahuan". Jadi, ilmu adalah pengetahuan.

Kajian ontologi dikaitkan dengan objek ilmu, terbagi menjadi dua yaitu: Pertama, objek ilmu yang bersifat materi, maksudnya adalah objek ilmu yang dapat didengar, dilihat, dan dirasakan. Contohnya ilmu sains, ilmu eksak, ilmu politik, sosial, budaya, psikologi, dan lain sebagainya. Kedua, objek ilmu yang bersifat non-materi. Berlawanan dengan objek materi, pada non-materi ini tidak bisa didengar, dilihat, dan dirasakan. Hasil akhir dari objek non-materi ini lebih sebagai kepuasan spiritual. Contohnya objek yang berbicara tentang ruh, sifat dan wujud Tuhan.

Ontologis dasarnya berbicara tentang hakikat "yang ada" ilmu pengetahuan, hakikat objek pengetahuan, dan hakikat hubungan subjek-objek ilmu. Bagaimana ilmu pengetahuan ditinjau secara ontologi maka pembahasannya adalah ontologi melakukan pemeriksaan, melakukan analisis terhadap ilmu pengetahuan berdasarkan apakah ilmu pengetahuan itu benar-benar ada atau tidak ada. Contohnya pada pembelajaran bidang Boga, secara ontologis maka pembahasannya itu terfokus pada bidang Boga itu benar-benar ada tidak, jangan hanya program stamina saja tapi sebenarnya ilmu yang diajarkan di dalamnya itu sebetulnya tidak berbeda dengan Tata Boga pada umumnya pada umumnya. Jadi ontologis mencoba membuktikan dan menelaah bahwa sebuah ilmu pengetahuan itu benar-benar dapat dibuktikan keberadaannya.

Ontologi ilmu meliputi seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji melalui pancaindra manusia. Ilmu mempelajari objek-objek empiris seperti halnya bebatuan, binatang, tumbuhan, hewan, dan manusia. Ilmu juga mempelajari berbagai gejala maupun peristiwa yang pada dasarnya memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Jika dilihat dari objek yang telah dikajinya, ilmu dapat disebut sebagai suatu pengetahuan empiris dimana objek-objek yang berada di luar jangkauan manusia tidak termasuk ke dalam bidang kajian keilmuan tersebut.

Awalnya, argumen tentang ontologi dicetuskan oleh Plato dengan teorinya yang disebut teori idea. Menurutnya, apa saja yang ada di alam semesta ini pasti memiliki idea. Yang dimaksud oleh Plato tentang idea adalah pengertian atau konsep universal dari tiap sesuatu. Sehingga idea ini yang merupakan hakikat sesuatu itu dan menjadi dasar dari wujud sesuatu itu. Ideaidea tersebut berada di balik yang nyata dan idea itulah yang menurutnya abadi. Oleh karenanya, ini yang menjelaskan kenapa benda-benda yang kita lihat atau yang ditangkap oleh pancaindra senantiasa berubah. Dengan demikian, ia bukanlah hakikat, tetapi hanyalah bayangan dari idea-ideanya. Dengan kata lain, benda yang dapat ditangkap oleh pancaindra manusia ini hanyalah khayalan dan ilusi belaka. Selanjutnya, argumen ontologi juga disampaikan oleh St. Augustine. Augustine menjelaskan bahwa manusia mengetahui dari pengalamannya bahwa dalam alam semesta ini ada kebenaran. Kendati demikian, terkadang akal manusia merasa bahwa apa yang ia ketahui memang benar, terkadang juga manusia merasa ragu bahwa apa yang diketahuinya itu adalah suatu kebenaran.

Menurut Augustine, akal manusia pada dasarnya mengetahui bahwa di atasnya masih ada suatu kebenaran yang tetap yang menjadi sumber bagi akal manusia dalam usahanya untuk mengetahui apa yang benar. Kebenaran yang tetap itulah kebenaran yang mutlak. Dimana kebenaran yang mutlak ini yang menurut Augustine disebut dengan Tuhan. Ontologi ketika melihat hakikat suatu kenyataan atau hakikat sesuatu yang ada melalui dua macam sudut pandang yaitu: Pertama, kuantitatif yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu berbentuk tunggal atau jamak. Kedua, kualitatif yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu mempunyai kualitas tertentu. Sederhananya ontologi bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis.

Aspek ontologi dari ilmu pengetahuan tertentu hendaknya diuraikan antara lain secara: (a) Metodis; menggunakan cara ilmiah; (b) Sistematis; saling berkaitan satu sama lain secara teratur dalam suatu keseluruhan; (c) Koheren; unsur-unsurnya tidak boleh mengandung uraian yang bertentangan; (d) Rasional; harus berdasar pada kaidah berpikir yang benar (logis); (e) Komprehensif; melihat objek tidak hanya dari satu sisi/sudut pandang, melainkan secara multidimensional atau secara keseluruhan (holistik); (f) Radikal; diuraikan sampai akar persoalannya, atau esensinya; (g) Universal; muatan kebenarannya sampai tingkat umum yang berlaku di mana saja. Adapun karakteristik dari ontologi ilmu pengetahuan antara lain sebagai berikut: Pertama, ilmu berasal dari suatu penelitian. Kedua, adanya konsep pengetahuan

empiris dan tidak ada konsep wahyu. Ketiga, pengetahuan bersifat rasional, objektif, sistematis, metodologis, observatif, dan netral. Keempat, menghargai asas verifikasi (pembuktian), eksplanatif (penjelasan), keterbukaan dan dapat diulang kembali, skeptisisme yang radikal, dan berbagai metode eksperimen. Kelima, melakukan pembuktian bentuk kausalitas (causality) dan terapan ilmu menjadi teknologi. Ketujuh, mengakui pengetahuan dan konsep yang relatif serta logika-logika ilmiah. Kedelapan, memiliki berbagai hipotesis dan teori-teori ilmiah. Kesembilan, memiliki konsep tentang hukum-hukum alam yang telah dibuktikan. Objek empiris dari pengetahuan pada dasarnya merupakan abstraksi yang disederhanakan. Perlunya penyederhanaan dikarenakan kejadian yang sebenarnya begitu kompleks dengan sampel dan faktor yang terlibat di dalamnya.

Pada dasarnya ilmu tidak termasuk untuk mereproduksi suatu kejadian tertentu dan mengabstraksikannya dalam bahasa keilmuan. Ilmu ini bertujuan untuk mengetahui mengapa hal itu bisa terjadi dan membatasi hal-hal yang asasi. Dengan keilmuan, proses keilmuan bertujuan untuk mendapatkan inti yang berupa pengetahuan mengenai objek tersebut. Untuk mendapatkan suatu pengetahuan, ilmu membuat beberapa asumsi mengenai objek empiris agar dapat memberikan arah dan landasan bagi kegiatan dan penelaahan ilmu. Suatu ilmu pengetahuan mengenai objek empiris tertentu bisa diterima selama pernyataan asumptif ilmu mengenai objek empiris tersebut benar adanya. Ilmu beranggapan bahwa objek empiris yang menjadi bidang yang ditelitinya mempunyai sifat yang beragam, memperlihatkan sifat berulang dan seluruhnya menjalin secara teratur.

Ontologi ini perlu bagi setiap manusia yang ingin mempelajari secara menyeluruh tentang alam semesta ini dan berguna bagi bidang studi ilmu empiris seperti fisika, sosiologi, antropologi, ilmu kedokteran, ilmu budaya, ilmu teknik dan lainnya). Ontologi merupakan hakikat apa yang dikaji atau ilmunya itu sendiri. Ontologi merupakan suatu teori tentang makna dari suatu objek pengetahuan. Ontologi merupakan spesifikasi dari sebuah konseptual, dengan kata lain ontologi merupakan penjelasan dari suatu konsep dan keterhubungannya dari ilmu tersebut.

B. Epistemologi Filsafat

Secara bahasa, epistemologi berasal dari Bahasa Yunani yang asal katanya Episteme artinya "pengetahuan" dan Logos artinya "ilmu". Secara istilah, epistemologi adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan, metode, struktur, dan benar tidaknya suatu pengetahuan tersebut. Epistemologi diartikan sebagai cabang filsafat yang berhubungan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, dasarnya, serta penegasan bahwa seseorang memiliki pengetahuan. Azyumardi Azra (2014) menambahkan bahwa epistemologi sebagai ilmu yang membahas tentang keaslian, pengertian, struktur, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Jadi, epistemologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan dan dipelajari secara substantif. Ketika ontologi berusaha mencari secara reflektif tentang yang ada, berbeda epistemologi berupaya membahas tentang terjadinya dan kebenaran ilmu. Landasan epistemologi memiliki arti yang sangat penting bagi bangunan pengetahuan, karena menjadi tempat berpijak dimana suatu pengetahuan yang baik ialah yang memiliki landasan yang kuat.

Epistemologi merupakan nama lain dari logika material yang membahas dari pengetahuan. Epistemologi merupakan studi tentang pengetahuan yang mengkaji bagaimana mengetahui benda-benda. Selain itu, epistemologi merupakan suatu doktrin filsafat yang lebih menekankan pada peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan dan mengecilkkan peranan akal. Karena pada dasarnya pengetahuan yang diperoleh menggunakan indra hasil tangkapannya secara aktif diteruskan dan ditampilkan oleh akal.. Ilmu dalam Tinjauan Filsafat: Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Volume 7, Nomor 2, Desember 2021 manusia memperoleh dan menangkap pengetahuan dan jenisnya. Epistemologi menganggap bahwa setiap pengetahuan manusia merupakan hasil dari pemeriksaan dan penyelidikan benda hingga akhirnya dapat diketahui manusia. Dengan demikian, jelaslah bahwa epistemologi ini membahas tentang sumber, proses, syarat, batas fasilitas, dan hakikat pengetahuan yang memberikan kepercayaan dan jaminan dari kebenarannya.

Epistemologi dasarnya berbicara tentang dasar, sumber, karakteristik, kebenaran, dan cara mendapatkan suatu pengetahuan. Aspek terpenting yang dibahas dalam epistemologi yaitu sumber pengetahuan dan metode pengetahuan. Kedua hal itu dibicarakan dalam epistemologi dan ada juga kuantitas pengetahuan juga dibahas di epistemologi. Jadi ketika ilmu pengetahuan disoroti melalui epistemologi maka pembahasannya terarah pada bagaimana sumber yang dipakai oleh para ilmuwan di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan metodenya seperti apa karena setiap

jenis ilmu itu mempunyai sumber dan metode pengetahuan yang tidak sama, boleh jadi sama tapi tentu ada karakteristik atau nuansa yang membedakan ilmu tersebut. Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Menurut Jujun S. Suriasumantri menjelaskan bahwa berpikir merupakan aktivitas mental yang dapat menghasilkan suatu ilmu pengetahuan. Diperlukannya metode ilmiah yaitu berupa pengungkapan tata kerja pikiran sehingga memudahkan akal untuk menggerakkan aktivitas berpikir tersebut. Metode ilmiah merupakan landasan yang digunakan dalam epistemologi ilmu.

Metode ilmiah yaitu cara yang digunakan ilmu dalam menyusun pengetahuan yang benar. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang diperoleh lewat metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan penentu layak atau tidaknya pengetahuan menjadi ilmu, sehingga memiliki fungsi yang sangat penting dalam bangunan ilmu pengetahuan.

Dengan demikian, diharapkan pendekatan metode ilmiah tersebutlah yang menjadikan suatu ilmu memiliki karakteristik tertentu seperti bersifat rasional dan telah teruji kebenarannya. Selanjutnya, para ahli filsafat telah membagi metode ilmiah atau pola berpikir ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk mendapatkan suatu pengetahuan ilmiah, pola berpikir ilmiah tersebut dibagi menjadi dua macam Nur Afni Puji Rahayu (2021), Tinjauan Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Peningkatan Keterampilan Menulis Deskripsi Melalui Model Kooperatif Tipe Round Table, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Vol. 11, No. 1, 2021, 133. 16 Jujun S. Suria Sumantri,

Berpikir deduktif memberikan sifat rasional dan konsisten terkait pengetahuan ilmiah yang telah ada sebelumnya. Dengan metode ini, kita dapat memulai aktivitas berpikir dari berbagai teori ilmu pengetahuan yang telah ada dan kemudian dibuat hipotesis untuk dilakukan pengujian untuk pembuktian. Model deduktif ini biasa disebut dengan logico-hypothetico-verificative. Kedua, pola berpikir induktif. Berpikir induktif memberikan pola dimana aktivitas berpikir dimulai dari kemampuan seseorang dalam mengungkap kejadian yang ada di sekitarnya. Kejadian tersebut kemudian dianalisis sehingga menghasilkan deskripsi dan konsep yang objektif dan empiris.

C. Aksiologi Filsafat

Salah satu cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya disebut aksiologi. Aksiologi mencoba untuk mencapai hakikat dan manfaat yang ada dalam suatu pengetahuan. Diketahui bahwa salah satu manfaat dari ilmu pengetahuan yaitu untuk memberikan kemaslahatan dan kemudahan bagi kehidupan manusia. Hal ini yang menjadikan aksiologis memilih peran sangat penting dalam suatu proses pengembangan ilmu pengetahuan karena ketika suatu cabang ilmu tidak memiliki nilai aksiologis akan lebih cenderung mendatangkan kemudharatan bagi kehidupan manusia bahkan tidak menutup kemungkinan juga ilmu yang bersangkutan dapat mengancam kehidupan sosial dan keseimbangan alam.¹⁸ Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu axion yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Sederhananya aksiologi adalah ilmu tentang nilai.

Aksiologis dasarnya berbicara tentang hubungan ilmu dengan nilai, apakah ilmu bebas nilai dan apakah ilmu terikat nilai. Karena berhubungan dengan nilai maka aksiologi berhubungan dengan baik dan buruk, berhubungan dengan layak atau pantas, tidak layak atau tidak pantas. Ketika para ilmuwan dulu ingin membentuk satu jenis ilmu pengetahuan maka sebenarnya dia harus atau telah melakukan uji aksiologis. Contohnya apa gunanya ilmu Manajemen Pendidikan Islam yaitu kajian-kajian aksiologi yang membahas itu. Jadi pada intinya kajian aksiologi itu membahas tentang layak atau tidaknya sebuah ilmu pengetahuan, pantas atau tidaknya ilmu pengetahuan itu dikembangkan.

Ilmu dalam Tinjauan Filsafat: Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Volume 7, Nomor 2, Desember 2021 sehingga pada akhirnya nanti akan mendehumanisasi atau membuang nilai-nilai yang dipegang kuat oleh umat manusia. Dalam pandangan Islam, ditinjau dari sisi manfaat (dimensi aksiologi) atas penerapan dan orientasinya, maka ilmu dibedakan menjadi dua, yaitu: Pertama, ilmu yang diterapkan dan bermanfaat langsung untuk kehidupan manusia di dunia. Dalam kelompok ilmu ini adalah yang jelas-jelas langsung dirasakan dan dibutuhkan oleh manusia di dunia atau dibutuhkan dalam masa hidupnya, seperti ilmu sains yang mencakup politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kejiwaan (psikologi). Kedua, ilmu yang bermanfaat secara tidak langsung untuk kehidupan manusia di dunia, tetapi untuk kehidupan akhirat. Dimensi spiritual dalam kelompok ini dikategorikan dengan ilmu-ilmu yang bersifat non-materi dan hasil yang dirasakan tidak langsung untuk kehidupan manusia di dunia atau semasa hidupnya. Aksiologi ilmu meliputi nilai-nilai (values) yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan sebagaimana dijumpai dalam

kehidupan manusia yang menjelajahi berbagai kawasan, seperti kawasan sosial, kawasan simbolik atau pun fisik-material. Lebih dari itu nilai-nilai juga ditunjukkan oleh aksiologi ini sebagai suatu *conditio sine qua non* yang wajib dipatuhi dalam kegiatan kita, baik dalam melakukan penelitian maupun di dalam menerapkan ilmu.²⁰ ilmuwan barat berpandangan bahwa pemikiran keilmuan dalam bidang apapun harus bersifat bebas nilai (*free value*) karena ilmu pengetahuan disandarkan pada nilai-nilai tertentu akan mengandung bias dan bersifat tidak netral. Di sisi lain, sebagian dari ilmuwan barat terutama kaum pragmatisme dan penganut filsafat etika mengatakan bahwa setiap rumusan baru dalam ilmu pengetahuan akan diakui kebenarannya ketika ilmu tersebut bersifat pragmatis atau bernilai guna bagi kehidupan sosial. Berpijak pada landasan aksiologi, suatu pernyataan ilmiah dapat dianggap benar bila pernyataan ilmiah tersebut mengandung unsur aksiologi di dalamnya yaitu adanya nilai manfaat bagi kehidupan manusia. Ilmu 19 Novi Khomsatun, Pendidikan Islam Dalam Tinjauan, 234. 20 Maria Sanprayogi & Moh. Toriqul Chaer, Aksiologi Filsafat Ilmu, 106-108. Dewi Rokhmah 184 | CENDEKIA

Menghilangkan unsur aksiologis dari ilmu pengetahuan berarti telah memperlemah posisi dari ilmu tersebut dari sudut pandang filsafat ilmu pengetahuan. Aksiologi juga dapat dikatakan analisis terhadap nilai-nilai. Maksud dari analisis yaitu membatasi arti, ciri, tipe, kriteria, dan status dari nilai-nilai. Sedangkan nilai yang dimaksud di sini yaitu menyangkut segala yang bernilai. Nilai berarti harkat yaitu kualitas suatu hal yang menjadikan hal tersebut berguna. Nilai dapat bermakna bernilai guna sebagai suatu kebaikan. Apalagi dalam aksiologi dimana aksiologi merupakan bidang menyelidiki atau menganalisis nilai-nilai maka dalam implikasinya aksiologi mencoba untuk menguji dan mengintegrasikan semua nilai kehidupan dalam kehidupan manusia dan membinanya dalam kepribadian seseorang. Aksiologi memberikan manfaat untuk mengantisipasi perkembangan kehidupan manusia yang negatif sehingga ilmu pengetahuan tetap berjalan pada jalur kemanusiaan. Daya kerja dari aksiologi diantaranya yaitu: Pertama, menjaga dan memberi arah agar proses keilmuan dapat menemukan kebenaran yang hakiki, maka perilaku keilmuan perlu dilakukan dengan penuh kejujuran dan tidak berorientasi pada kepentingan langsung. Kedua, dalam pemilihan objek penelaahan dapat dilakukan secara etis yang tidak mengubah kodrat manusia, tidak merendahkan martabat manusia, tidak mencampuri masalah kehidupan dan netral dari nilai-nilai yang bersifat dogmatik, arogansi kekuasaan dan kepentingan politik. Ketiga, pengembangan pengetahuan diarahkan

untuk meningkatkan taraf hidup yang memperhatikan kodrat dan martabat manusia serta keseimbangan, kelestarian alam lewat pemanfaatan ilmu dan temuan-temuan universal.

BAB II

MEMBANGUN FILSAFAT

A. Hasil Review Filsafat (Prof. Marsigit, M.A.)

Puji syukur senantiasa kita panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas segala karunia, kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita sebagai salah satu makhluk ciptaan-Nya. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan manusia adalah makhluk yang sempurna sebagai ciptaan-Nya, namun demikian ditinjau dari sisi lain mengatakan bahwa manusia tidak ada yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah semata.

Berdasarkan hasil menyimak dan memahami apa yang telah disampaikan Prof. Dr. Marsigit, M.A, melalui Video Pembelajaran yang disampaikan selama kurang lebih 50 menit, maka penulis berpendapat isi dari paparan Video tersebut adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pemikiran ilmu filsafat manusia juga menjadi bagian dari Metafisika, sebenar-benarnya manusia adalah manusia yang mengikuti sifat. Apa itu metafisika? Metafisika adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan proses analitis atas hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realita yang menyertainya. Kajian mengenai metafisika umumnya berporos pada pertanyaan mendasar mengenai keberadaan dan sifat-sifat yang meliputi realitas yang dikaji. Sebaik-baiknya orang adalah yang selalu memahami tentang dimensi ruang dan waktu.

Konsep dimensi ruang dan waktu menyatakan bahwa semua benda material memiliki ekstensi tertentu: panjang, luas, tinggi. Mereka ditempatkan dalam berbagai hubungan satu sama lain dan merupakan bagian dari satu atau lain dari sistem. Ruang adalah bentuk koordinasi objek dan keadaan materi yang hidup berdampingan. Terdiri dari fakta objek diekstraposisikan satu sama lain (di samping, di samping, di bawah, di atas, di dalam, di belakang, di depan, dll: seperti contoh yang disampaikan melalui **Kuiz Pertama**) dan memiliki hubungan kuantitatif tertentu. Urutan koeksistensi benda-benda ini dan keadaannya membentuk struktur ruang.

Fenomena material ditandai oleh durasinya, urutan tahapan gerakannya, perkembangannya. Proses dapat terjadi secara bersamaan, atau mendahului satu sama lain. Misalnya, adalah keterkaitan antara siang dan malam. Dimensi waktu

dapat diukur hanya dengan bantuan standar-standar tertentu (dalam detik, menit, jam, hari, tahun, berabad-abad, dll.), yaitu, gerak yang diterima sebagai genap. Persepsi waktu juga memungkinkan kita untuk menilai urutan dan durasi peristiwa. Bergantung pada sensasi subyektif kita seperti kegembiraan atau kesedihan, kesenangan atau kebosanan, waktu terasa singkat atau panjang.

Bentuk koordinasi objek dan keadaan materi dalam sukseksi kita. Terdiri dari fakta setiap negara bagian merupakan link berurutan dalam suatu proses dan memiliki hubungan kuantitatif tertentu dengan negara bagian lainnya. Urutan sukseksi benda-benda dan negara-negara ini membentuk struktur waktu.

Ruang dan waktu adalah bentuk universal dari keberadaan materi, koordinasi objek. Universalitas bentuk-bentuk ini terletak pada kenyataan bahwa bentuk-bentuk keberadaan semua objek dan proses yang pernah ada atau akan ada di alam semesta tanpa batas. Tidak hanya peristiwa dunia luar, tetapi juga semua perasaan dan pikiran terjadi dalam ruang dan waktu. Di dunia material semuanya memiliki ekstensi dan durasi. Ruang dan waktu memiliki kekhasan masing-masing. Ruang memiliki tiga dimensi: panjang, luas dan tinggi, tetapi waktu hanya memiliki satu dari masa lalu hingga masa depan. Itu tidak bisa dihindari, tidak dapat diulang, dan tidak dapat diubah.

Gagasan tentang ruang dan waktu absolut berhubungan dengan gambaran fisik dunia, yaitu sistem pandangan tentang materi sebagai sekumpulan atom yang terpisah satu sama lain, memiliki volume dan inersia (massa) yang tidak dapat berubah, dan saling mempengaruhi secara instan baik pada suatu jarak atau melalui kontak. Revisi gambaran fisik dunia mengubah pandangan ruang dan waktu.

Epistemologi adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan hakikat atau teori pengetahuan. Dalam bidang filsafat, epistemologi meliputi pembahasan tentang asal mula, sumber, ruang lingkup, nilai validitas, dan kebenaran dari pengetahuan manusia memiliki banyak dimensi sehingga tak dapat dijelaskan dari satu segi saja. Oleh sebab itu perlu kerjasama antara berbagai disiplin ilmu untuk mengungkap hakikat manusia dan menjelaskan misteri manusia. Tiap ilmu hanya memandang dan menjelaskan manusia dari aspek tertentu saja. Karena manusia penuh misteri maka untuk menjelaskan dan memahami siapa itu manusia dibutuhkan kerjasama berbagai disiplin ilmu. Filsafat membutuhkan hasil ilmu-ilmu lain, sebaliknya ilmu-ilmu empiris membutuhkan filsafat. Sejauh ini dikenal

beberapa pola pemikiran tentang manusia sebagai hasil kerjasama antardisiplin ilmu, yaitu manusia dilihat sebagai makhluk biologis, makhluk sosial budaya, makhluk psikologis, dan makhluk teologis.

Manusia, adalah makhluk yang bermartabat. Dasar martabat manusia terletak dalam kenyataan bahwa manusia adalah persona dan otonom. Sebagai persona, manusia mampu menentukan dirinya. Penentuan diri ini terjadi karena manusia memiliki akal budi.

Filsafat ilmu adalah filsafat yang tidak hanya menghasilkan ilmu atau pengetahuan baru, tetapi juga melahirkan filsafat pendidikan. Sebagai contoh, bahwa filsafat adalah teori umum pendidikan. Dalam konteks ini, filsafat pendidikan setidaknya harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar dalam pendidikan. Objek filsafat pendidikan meliputi semua aspek yang terkait dengan upaya manusia dalam memahami dan memperoleh pemahaman tentang hakikat pendidikan itu sendiri. Hal ini juga melibatkan pemahaman tentang pelaksanaan pendidikan dan bagaimana tujuan pendidikan dapat dicapai sesuai dengan harapan. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.

Filsafat pendidikan melibatkan pemikiran mendalam tentang berbagai konsep utama yang membentuk dasar pemikiran dan pendekatan dalam bidang pendidikan. Konsep-konsep ini mencakup ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas pertanyaan tentang hakikat dan realitas pendidikan, sementara epistemologi meneliti sumber pengetahuan dan cara kita memperolehnya. Di sisi lain, aksiologi erat kaitannya dengan nilai-nilai yang terlibat dalam pendidikan dan tujuan yang harus diperjuangkan. Dengan memahami konsep-konsep tersebut akan membantu kita memahami esensi pendidikan, proses pembelajaran yang efektif, dan nilai-nilai yang harus dipromosikan melalui pendidikan.

Ontologi adalah bidang dalam filsafat yang berupaya untuk memahami hakikat dan eksistensi universal dari segala realitas dalam berbagai bentuknya. Konsep ini mencari inti yang terkandung dalam setiap kenyataan, dengan tujuan mengungkapkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hakikat sejati dari dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Melalui ontologi, kita dapat menjelajahi pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang nyata, apa yang ada secara

fundamental, dan bagaimana realitas itu diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks pendidikan. Dengan mempelajari hakikat, kita dapat memperoleh pemahaman dan jawaban terhadap pertanyaan mengenai esensi atau sifat dasar suatu pengetahuan, termasuk apa sebenarnya hakikat ilmu itu.

Dalam upaya memahami secara lebih mendalam hakikat suatu objek empiris, ilmu membuat beberapa asumsi atau anggapan mengenai objek tersebut. Asumsi yang dianggap benar dan tidak diragukan lagi menjadi dasar dan titik awal dari semua pandangan dan kegiatan ilmiah. Asumsi sendiri bertujuan supaya menghasilkan suatu pengetahuan yang bersifat analitis dan dapat menjelaskan kaitan dalam berbagai gejala yang ada pada pengalaman manusia.

Pertanyaan mendasar yang timbul dalam tataran ontologi adalah mengenai tujuan penggunaan pengetahuan itu sendiri. Artinya, mengapa seseorang memiliki ilmu dan bagaimana mereka menggunakan kecerdasan dan pengetahuan mereka. Sebagai contoh, jika seorang ahli ekonomi menggunakan pengetahuannya untuk memajukan kesejahteraan saudaranya tetapi secara tidak adil menyebabkan penderitaan bagi orang lain, atau jika seorang ilmuwan politik menggunakan strategi yang licik untuk merebut kekuasaan. Inti dari teks tersebut adalah mempertanyakan etika dan tanggung jawab individu dalam menggunakan pengetahuan dan kecerdasan mereka, serta konsekuensi sosial dari penggunaan yang tidak etis atau merugikan orang lain.

Setelah memperoleh pengetahuan dari perspektif ontologi, pengetahuan tersebut kemudian diuji kebenarannya melalui aspek epistemologi dalam kegiatan ilmiah. Proses kegiatan ilmiah dimulai ketika manusia mengamati sesuatu. Dengan demikian, pengamatan menjadi langkah awal dalam menjalankan metode ilmiah untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena atau objek yang diamati. Proses pengamatan ini dapat melibatkan penggunaan alat-alat dan metode ilmiah yang relevan, pengumpulan data, serta analisis dan interpretasi yang cermat untuk mencapai kesimpulan yang lebih akurat dan berdasarkan bukti. Dengan memulai dari pengamatan dan melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, pengetahuan dapat dikembangkan secara lebih ilmiah dan dapat diandalkan.

Kajian epistemologi membahas mengenai proses memperoleh ilmu pengetahuan, faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk memperoleh pengetahuan yang benar, konsep kebenaran, dan kriteria yang digunakan untuk

menentukan kebenaran. Objek telaah epistemologi adalah mempertanyakan bagaimana sesuatu itu diperoleh, bagaimana kita memperoleh pengetahuan tentangnya, bagaimana kita membedakannya dari hal-hal lain, serta bagaimana situasi dan kondisi ruang dan waktu mempengaruhi pemahaman kita terhadap suatu hal.

Dalam epistemologi, fokus diberikan pada proses bagaimana manusia memperoleh pengetahuan dan apakah pengetahuan tersebut dapat dianggap benar atau tidak. Untuk mencapai pengetahuan yang benar, terdapat berbagai faktor yang harus diperhatikan, seperti metode penelitian yang valid, penggunaan logika yang tepat, verifikasi dan validasi data, serta konsistensi dan reproduksibilitas hasil penelitian. Epistemologi juga membahas tentang kebenaran, yang merujuk pada kesesuaian antara pengetahuan yang diperoleh dengan realitas atau objek yang dikaji. Kriteria kebenaran dapat berbeda-beda tergantung pada pendekatan epistemologis yang digunakan, seperti konsistensi logika, kesesuaian dengan fakta empiris, koherensi internal, dan konsensus dalam komunitas ilmiah.

Landasan dalam tatanan epistemologi melibatkan proses yang memungkinkan kita untuk memperoleh pengetahuan yang berkaitan dengan logika, etika, dan estetika. Ini termasuk memahami cara dan prosedur yang digunakan dalam memperoleh kebenaran ilmiah, kebaikan moral, dan keindahan seni. Konsep-konsep ini membahas bagaimana kita dapat memperoleh pengetahuan yang benar dan valid dalam bidang penalaran logis, bagaimana kita dapat menentukan dan mengukur kebaikan moral dalam tindakan dan keputusan, serta bagaimana kita menghargai dan menghormati keindahan dan nilai estetika dalam seni dan pengalaman estetis.

Aksiologi melibatkan pertanyaan tentang tujuan atau penggunaan pengetahuan. Ini melibatkan refleksi terhadap bagaimana pengetahuan digunakan dalam praktik dan tindakan manusia. Hubungan antara penggunaan ilmiah dengan moral dan etika merupakan hal yang penting dalam konteks ini. Bagaimana pengetahuan ilmiah digunakan dan diaplikasikan dapat memiliki implikasi etis dan moral yang signifikan.

Dalam konteks penelitian ilmiah, pertimbangan etika menjadi penting dalam menentukan objek yang diteliti. Peneliti perlu mempertimbangkan konsekuensi dan dampak moral dari penelitian mereka, seperti perlindungan

terhadap partisipan penelitian, integritas ilmiah, dan keadilan dalam penggunaan data. Penelitian yang melibatkan manusia atau hewan, serta penelitian yang berpotensi merugikan atau menimbulkan dampak sosial, harus mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian. Prosedur ilmiah dan metode ilmiah juga memiliki kaitan dengan kaidah moral. Proses ilmiah yang dijalankan dengan integritas, objektivitas, dan transparansi mencerminkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan pertanggungjawaban. Peneliti harus mematuhi prinsip-prinsip etika dalam merancang penelitian, mengumpulkan data, menganalisis hasil, serta melaporkan temuan mereka dengan jujur dan akurat.

Berkaitan dengan etika, moral, dan estetika, ilmu dikelompokkan menjadi dua yaitu ilmu bebas nilai dan teori tentang nilai. Bebas nilai atau tidaknya ilmu merupakan masalah yang kompleks dan tidak dapat dijawab dengan sekadar "ya" atau "tidak". Sejak awal perkembangannya, ilmu pengetahuan sudah terkait dengan masalah-masalah moral, namun dengan perspektif yang berbeda-beda. Sementara teori tentang ilmu yaitu berisi tentang apa yang baik dan buruk terletak pada manusia itu sendiri, dan pendekatan ini dapat bervariasi di antara individu dan budaya yang berbeda.

Kesimpulan pengertian filsafat dapat dilihat dari segi etimologis, terminologis, filsafat sebagai pandangan hidup, dan filsafat sebagai ilmu. Dasar ontologi filsafat meliputi objek materi yakni sesuatu yang dijadikan sasaran pemikiran, sesuatu yang dipelajari oleh filsafat yang sangat luas yakni mencakup segala realitas, kenyataan atau sesuatu yang ada atau mungkin ada baik yang nyata (Skala) maupun yang abstrak (Niskala). Berfikir filsafat harus memenuhi sejumlah persyaratan yaitu: (1) bersifat rasional radikal, mencari kejelasan atau kebenaran yang bersifat esensial dan non-fragmentari, dan menyangkut suatu realitas atau hal-hal yang mengacu pada ide-ide dasar. Dasar epistemologi yang dimiliki filsafat mencakup antara metode yang digunakan untuk pedoman mengkaji ilmu dengan menggunakan metode filsafat, yakni metode kritis reflektif, metode dialektika dialog kritis, metode intuitif, metode skeptis, metode fenomenologi, metode eksistensialisme, dan metode analitik. Filsafat mempunyai dasar aksiologis yang mengungkap tentang apakah kegunaan dari ilmu. Saran Filsafat merupakan induk dari segala ilmu yang diharapkan dapat menjadikan pedoman bagi manusia untuk mencari sebuah kebenaran yang hakiki, dengan demikian diharapkan manusia dapat lebih bisa berpikir kritis yang positif serta

dapat menjadi manusia yang bijaksana dalam menghadapi segala permasalahan kehidupan. Dengan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan penulis, kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna penyempurnaan tulisan ini, dan semoga tulisan ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca umumnya.

B. Review *Critique of Pure Reason* Karya Immanuel Kant

Immanuel Kant dilahirkan pada tanggal 22 April 1724 di sebuah kota kecil dalam wilayah Prusia Timur, yaitu Königsberg. Keluarganya merupakan penganut Protestanisme yang taat sehingga mempengaruhi pemikiran Kant terhadap moral. Ia dan keluarganya merupakan pengikut gereja Lutheran. Ayahnya merupakan seorang imigran dari Skotlandia, sementara ibunya keturunan Jerman.

Pendidikan Immanuel Kant sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Ia menjadi mahasiswa jurusan teologi di Universitas Königsberg pada usia 18 tahun. Selama kuliah, ia memiliki minat pada matematika dan fisika dari karya-karya Isaac Newton. Studi Kant sempat terhenti ketika ia berusia 22 tahun pada tahun 1746. Penyebabnya adalah kematian ayahnya, sehingga ia berhenti kuliah dan mulai mencari pekerjaan untuk memenuhi nafkah keluarganya. Kant tetap dapat menyelesaikan studinya pada tahun 1755 dan menjadi pengajar di Universitas Königsberg. Ia menjadi profesor di Universitas Königsberg pada tahun 1770. Kant hidup di Königsberg sepanjang hayatnya.

Kant meyakini bahwa segala pengetahuan diawali dan didasari oleh pengetahuan terhadap filsafat. Ia meyakini bahwa kenyataan yang dilandasi oleh pengetahuan bersifat objektif. Ia mengembangkan metode penelusuran filsafat yang transendental. Ide transendental dianggapnya sebagai cita yang mengendalikan pemikiran dalam kerangka kerja keilmuan. Ia memulai pemikiran filsafat dengan pertanyaan mengenai sumber dari dasar ilmu alam dalam diri subjek. Semua pertanyaan yang tidak terkait dengan pertanyaan utama ini tidak dipertimbangkan sama sekali. Penyelidikan filsafat dilakukan dengan mengetahui terlebih dahulu mengenai peristiwa-peristiwa yang memiliki subjek yang dapat diselidiki dengan bukti empiris. Melalui pemikiran ini, diketahui adanya objek

pengetahuan di dalam subjek, tetapi sifatnya tidak dikenali. Hal yang dikenali hanya apa saja yang ada pada diri subjek. Dalam semua bentuk pengetahuan, metode filsafat Kant memerlukan keaktifan dalam perkembangan subjek pengetahuan.

Kant mengemukakan teori kritisisme yang menyatakan bahwa sumber ilmu pengetahuan ada dua yaitu akal dan pengalaman. Pandangan Kant terhadap sumber pengetahuan menyeimbangkan antara rasionalisme dan empirisme. Ia meyakini bahwa cita-cita pencerahan dapat tercapai melalui keseimbangan antara rasionalisme dan empirisme dalam hal kebebasan, kemajuan dan kesetaraan. Kant kemudian menyeimbangkan keduanya melalui sintesis terhadap unsur pengenalan pengetahuan. Ia menyatakan bahwa bahan-bahan pengetahuan yang diterima oleh akal berasal dari bukti empiris yang meliputi indra dan pengalaman.

Kant mensintesis unsur apriori pada rasionalisme dengan unsur aposteriori pada empirisme.¹ Ia meyakini bahwa unsur apriori diperlukan oleh segala pengetahuan yang dicapai manusia melalui indra. Unsur apriori ini harus ada sebelum pengalaman terjadi. Ia memberikan permissalan pada kondisi elemen bentuk, ruang dan waktu yang menyusun benda dalam pengamatan manusia. Ketiga elemen ini telah ada lebih dahulu di dalam akal manusia sebelum adanya pengamatan dan pengalaman. Apriori dalam pendapat Kant mengarahkan objek pengamatan menuju ke akal. Melalui pandangan ini, Kant menganggap belajar sebagai suatu substansi yang bersifat spiritual. Proses tercipta dan terbinanya dilakukan oleh dirinya sendiri.

Kant menyebut teorinya tentang moral sebagai prinsip imperatif kategoris. Dalam prinsip ini, semua orang diperlakukan setara dalam kebebasan. Setiap manusia memiliki hak untuk diperlakukan setara dan berkewajiban pula untuk memperlakukan orang lain dengan setara. Ia menganggap Tuhan sebagai kebaikan tertinggi yang menyediakan kehidupan di masa depan yang abadi dari segi moral. Ia mengemukakan bahwa perbuatan baik manusia dilakukan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Harapan untuk meminta keadilan kepada Tuhan masih ada di akhirat, ketika kehidupan di dunia mengalami kesengsaraan sementara kebaikan telah diperbuat. Kant meyakini bahwa secara moral, setiap tindakan manusia di dunia akan memperoleh keadilan oleh Tuhan di akhirat.

Kant menolak pandangan utilitarianisme tentang moral. Utilitarianisme menjadikan tujuan sebagai landasan moral bagi perbuatan. Kant berpendapat bahwa kebaikan dari suatu perbuatan diperoleh atas dasar pemenuhan kewajiban dan tidak memperhatikan tujuannya. Suatu perbuatan dilakukan karena merupakan kewajiban sehingga tidak memerlukan alasan untuk dikerjakan. Pandangan Kant ini dikenal sebagai perbuatan atas dasar legalitas.

Kant berpandangan bahwa kedudukan dari norma-norma di dalam moral lebih tinggi dibandingkan dengan norma hukum. Pertanggungjawaban terhadap moral harus didasarkan kepada hati nurani manusia. Sementara itu, Kant menganggap pemberian pidana atas kejahatan bukan merupakan bentuk kebaikan pelaku kejahatan maupun masyarakat. Ia berpendapat bahwa pidana diberikan sebagai balasan atas kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya. Kant menyatakan bahwa pidana merupakan bagian dari kejahatan itu sendiri.

Bagian selanjutnya adalah tentang analisis prinsip. Pada bagian ini, bab pertama membahas skema konsep murni tentang pemahaman. Bab dua membahas tentang sistem dari semua prinsip pemahaman murni yang terdiri dari bagian 1 mengenai prinsip tertinggi dari semua penilaian analitik, bagian 2 tentang prinsip tertinggi dari semua *synthetic judgments*, dan bagian 3 tentang representasi sistematis dari semua prinsip sintesis pemahaman murni. Pada bagian 3, dipaparkan tentang aksioma intuisi, antisipasi persepsi, analogi pengalaman yang meliputi analogi pertama tentang prinsip persistence of substance, analogi kedua yaitu prinsip suksesi menurut hukum kausalitas, dan analogi ketiga yaitu prinsip keserentakan menurut hukum timbal balik atau komunitas. Terdapat pula dalil-dalil pemikiran empiris secara umum, sanggahan idealisme, dan catatan umum tentang sistem prinsip.

Immanuel Kant pada bab ketiga di bagian kedua, menjelaskan dasar pembedaan semua objek secara umum menjadi fenomena dan noumena. Suatu kenampakan, sejauh objek dianggap sesuai dengan kesatuan kategori, disebut fenomena. Ada hal-hal yang hanya menjadi objek pemahaman dan dapat diberikan kepada intuisi, meskipun tidak selalu masuk akal dan hal tersebut dinamakan noumena (*intelligibilia*).

Kant kemudian menuliskan tentang *transcendental dialectic*. Bagian kedua dari logika transendental ini menjadi kritik terhadap ilusi dialektis, sehingga disebut

dialektika transendental. Hal ini menjadi kritik terhadap pemahaman dan alasan untuk mengungkap ilusi yang tidak berdasar dan untuk mengurangi klaim terhadap penemuan dan amplifikasi, yang diduga dapat dicapai melalui prinsip-prinsip transendental, menjadi penilaian dan evaluasi belaka dari pemahaman murni.

Transcendental dialectic memberi contoh bentuk logis belaka dari kognisi kita dapat berisi asal-usul konsep murni apriori, yang mewakili objek sebelum semua pengalaman, atau lebih tepatnya yang menunjukkan sintetik yang memungkinkan kognisi objek. *Judgment* memunculkan kategori yang mengarahkan semua penggunaan dari pemahaman dalam pengalaman. Dengan cara yang sama, sesuai dengan bentuk silogisme, jika diterapkan pada intuisi sintetik di bawah otoritas kategori, akan mengandung asal-usul konsep khusus apriori yang dapat kita sebut *pure concepts of reason* atau ide transendental. Pada bagian ini dijelaskan konsep tentang *pure reason* yang dapat diartikan sebagai nalar murni atau akal budi murni. Penjelasan juga mencakup kesimpulan dialektis dari *pure reason* dan paralogisme *pure reason*. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai *antinomy of pure reason* yang dijelaskan sebagai kontradiksi yang muncul dari upaya untuk memahami sifat realitas transenden. Bagian kedua yang sekaligus menjadi akhir dari buku "Critique of Pure Reason" oleh Immanuel Kant yaitu doktrin metode transendental.

Disinilah hasil analisis konstruktif yang dilakukan Immanuel Kant dalam bukunya "critique of pure reason" yang telah memberikan sumbangsi teoritis untuk mengahiri perdebatan panjang antara aliran rasionalis-empiris dalam tradisi filsafat. Secara umum, bila menelaah Konten buku "*critique of pure reason*" yang ditulis oleh Immanuel Kant, juga terdapat beberapa konsep utama yang merefleksikan pandangan kritisnya mengenai konstruksi pengetahuan antara lain:

Pada bagian awal buku "*critique of pure reason*" terdapat penjelasan yang menggambarkan masalah estetika. Dalam hal ini, Kant memiliki pandangan bahwa ungkapan estetis ada kenderungan dari persepsi masyarakat awam seringkali estetika dipahami sebagai sikap apresiatif terhadap berbagai bentuk keindahan dan seni tertentu dalam kehidupan manusia. Dalam pejelasannya, Kant memandang konsep estetika menekankan pada studi persepsi indrawi manusia dalam menggambarkan realitas berdasarkan proses indrawi secara langsung. Sehingga Kant membagi konsep estetika ke dalam dua aspek yakni intuitif dan konseptual.

1) Sifat-Sifat Dasar Pengetahuan

Pada cakupan deskripsi buku "critique of pure reason", Immanuel Kant juga menelaah konsepsi pengetahuan berbasis pada kajian pemahaman umum. Pada bagian ini, Kant tidak mendiskreditkan hasil pengamatan yang telah diupayakan terutama berkaitan dengan pengembangan pengetahuan manusia. Meski demikian, Immanuel Kant meyakini bahwa untuk menghilangkan pendapat teori skeptis, seperti halnya konsep yang menganggap bahwa tidak ada dunia di luar diri, telah mendiskreditkan posisi filsafat. Kant berpendapat seharusnya manusia tetap meragukan dan mempertanyakan konsepsi pengetahuan yang telah dimiliki. Bahkan melalui bukunya "critique of pure reason", ia hendak mengeksplorasi kondisi-kondisi tertentu posisi manusia dalam memiliki pengetahuan. Sebagai simpulan akhir, Immanuel Kant melihat permasalahan pengetahuan sehingga dapat dipecahkan melalui penalaran.

2) Pernyataan A priori Sintetik

Pada penjabaran buku "critique of pure reason", Immanuel Kant juga berpendapat bahwa studi filsafat modern dinilai lebih menarik bilamana dihadapkan dengan diskursus mengenai pertanyaan A priori sintetik. Argumentasi Kant cenderung bertentangan dengan aliran empirisme seperti pemikir David Hume, yang menolak pandangan filsafat yang membenarkan konsepsi A priori sintetik. Meski demikian Kant berpendapat penolakan Hume tersebut justru merupakan bentuk pandangan a priori sintetik. Di sinilah kecermelangan konstruksi berfikir dari seorang Immanuel Kant, yang mengedepankan revolusi Copernicus dalam bangunan filsafat modern. Sehingga Immanuel Kant telah memosisikan diri dan manzaz berfikirnya terkait dengan konsep A priori sintetik sebagai cara pikiran manusia agar memiliki keaktifan dalam memproses pengetahuan dalam dirinya.

Dengan demikian, lokus kajian buku "critique of pure reason" yang ditulis Immanuel Kant, berusaha mengkonstruksikan konsepsi baru tentang hakikat ruang dan waktu. Kant menyatakan klaim bahwa ia memulai sebuah "revolusi kopernikan" dengan membalikan visi epistemologis dengan visi epistemologis baru. Kant dalam perspektif baru menyelidiki objek mesti diselaraskan dengan posisi subjek agar dapat memahami objek. Berdasarkan pandangan inilah manusia dapat membentuk pengalaman yang secara aplikatif membuat pengetahuan dimungkinkan hadir dan tidak dianggap pasif, melainkan berdaya aktif dalam mencerap realitas pengetahuan. Sehingga menurut hemat penulis bahwa tulisan Immanuel Kant dalam bukunya

"Critique of Pure Reason" menekankan analisis kritis kedudukan filsafat aliran rasio dan empiris menjadi dua sisi epistemologis dalam mengkonstruksikan pengetahuan dalam diri manusia.

Buku ini adalah pengembangan dari penelitian saya tentang Immanuel Kant dan Karl Ameriks pada 2008 lalu. Di dalam buku ini, saya ingin memaparkan latar belakang sekaligus kekayaan filsafat kritis yang telah dirumuskan oleh Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman (1724-1804). Ia adalah salah seorang filsuf terbesar di dalam sejarah filsafat. Pemikirannya mempengaruhi situasi politik, ekonomi, filsafat, dan ilmu pengetahuan secara sangat mendalam, bahkan sampai sekarang. Kita tidak bisa membayangkan bentuk ilmu pengetahuan, filsafat, maupun tata politik dunia sekarang ini, jika Immanuel Kant tidak pernah lahir.

Di sisi lain buku ini juga membahas pemikiran Karl Ameriks, salah seorang penafsir Kant di Eropa, yang sebelumnya telah mengajukan kritik terhadap pemikiran Kant. Saya hendak memaparkan kritik Ameriks terhadap Kant, sekaligus menanggapi kritik tersebut dengan mengacu pada tulisan-tulisan Kant langsung, terutama di dalam buku yang berjudul Kritik atas Rasio Murni (*Kritik der Reinen Vernunft*). Harapannya agar pembaca bisa memahami problem filsafat yang dibuka oleh Kant dan ditanggapi oleh Ameriks secara jelas.

Buku ini adalah salah satu kajian pertama tentang epistemologi Immanuel Kant di Indonesia. Sejauh saya tahu belum ada buku serupa yang diterbitkan di Indonesia. Buku ini diterbitkan untuk mengawali penelitian mendalam terhadap pemikiran Immanuel Kant, sekaligus memperkenalkan pemikiran Kant kepada khalayak luas di Indonesia. Inilah yang pada hemat saya menjadi kekuatan sekaligus keunikan dari buku ini. Akhir kata buku ini saya tujukan kepada para peminat filsafat di Indonesia, mulai akademisi, mahasiswa, maupun para pembaca yang merasa menemukan pencerahan di dalam filsafat.

Metafisika adalah 'ratu' ilmu-ilmu, demikianlah anggapan umum yang tersebar di antara filsuf abad pertengahan (400–476 AD sampai 1453–1517 AD) dan awal filsafat modern. Di dalam bukunya yang berjudul *Kritik atas Rasio Murni*, Kant juga secara jelas memberikan pernyataan tersebut.¹ Akan tetapi pernyataan tersebut kini telah banyak dikritik, terutama karena banyak klaimnya yang tidak bisa didasarkan secara memadai melalui pengalaman inderawi, sehingga, terutama dari sudut pandang sains, refleksi-refleksinya dianggap tidak ilmiah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kegelisahan tentang status metafisika memang masih

menjadi perdebatan di dalam dunia filsafat, bahkan sampai sekarang. Metafisika disini bukanlah dalam arti mistik ataupun klenik, melainkan cabang dari filsafat yang ingin merefleksikan realitas sampai dasar terdalamnya, dan menemukan prinsip-prinsip yang menentukan "ada"-nya realitas tersebut.

Kata metafisika sendiri awalnya digunakan oleh Aristoteles di dalam berbagai tulisannya untuk menjelaskan hal-hal yang dianggapnya "melampaui" fisika. "Filsafat pertama," demikian tulisnya, "adalah universal dan secara khusus berfokus pada substansi utama...dan disini kita akan memiliki ilmu untuk mempelajari *sesuatu secara apa adanya*. Baik di dalam esensi maupun di dalam sifat- sifat. Peran serta muridnya yang bernama Andronicus dari Rhodes juga besar di dalam hal ini. Di dalam ranah filsafat, metafisika, seperti sudah dijelaskan sedikit sebelumnya, mengacu pada cabang filsafat yang hendak memahami hakekat fundamental dari seluruh realitas. Hakekat itu bisa tampak bagi mata, tetapi juga bisa tidak. Metafisika berusaha mendeskripsikan realitas secara sangat mendasar (*basic*), sederhana (*simple*), dan luas, sehingga deskripsinya bisa mencakup semua hal. Dalam konteks ini metafisikus adalah sebutan umum bagi orang yang tertarik untuk menemukan dasar dari seluruh realitas. Disini pun kita masih bisa membagi setidaknya dua jenis kategori metafisikus. Yang pertama adalah para materialis, yakni orang-orang yang berpendapat bahwa seluruh realitas ini sebenarnya adalah materi yang bergerak terus menerus. Sementara di sisi lain, para idealis yang berpendapat bahwa seluruh realitas terdiri dari ide-ide, pikiran, ataupun roh.³ Para filsuf di dalam sejarah filsafat pun juga banyak berdebat di dalam dua kubu tersebut, yakni antara pikiran (*mind*) dan materi (*matter*). Sintesis juga diberikan walaupun seringkali masih terjatuh ke dalam salah satu kubu.

Gaya berpikir ini sering juga disebut sebagai metafisika tradisional yang bersifat dogmatis. Disebut tradisional karena cara berpikir ini banyak digunakan oleh filsuf abad pertengahan dan di awal filsafat modern, dan disebut dogmatis, karena metafisika ini mengklaim mampu mengetahui hakekat dasar dari realitas secara mutlak, serta tidak kritis terhadap batas-batas pengetahuan manusia. Tentu saja, seperti halnya setiap definisi sudah otomatis merupakan reduksi, begitu pula dengan definisi yang saya ajukan di dalam paragraf ini. Beberapa filsuf modern pasca Kant juga masih sibuk dengan refleksi-refleksi metafisis, dan bisa dengan mudah digolongkan sebagai salah satu filsuf metafisikus dogmatik, jika mengacu pada definisi yang sudah diajukan di atas.

Kant menetapkan akal pikiran sebagai dasar bagi etika. Pandangan terhadap etika ditentukan oleh adanya kemauan untuk memperoleh hakikat dari sesuatu. Etika yang dikemukakan oleh Kant dapat mewujudkan berbagai perbuatan atau tindakan disertai dengan adanya kesadaran akan kewajiban. Selain itu, dalam pandangan Kant, manusia adalah makhluk hidup dengan martabat yang tinggi.^[48] Pendidikan diperlukan oleh manusia untuk menyempurnakan pribadi manusia yang berwatak luhur dan bertanggung jawab. Sifat manusia yang utuh dibangun melalui pendidikan bagi individu maupun kelompok. Peran pendidikan ialah menghasilkan individu yang mampu memberikan daya guna melalui keahlian dirinya sehingga memberikan manfaat bagi dirinya dan orang lain.

Immanuel Kant mengakui adanya kaitan antara keadilan dan kebebasan. Pengakuannya ini disampaikannya melalui bukunya yang berjudul *Metaphysical Elements of Justice*. Kant menyatakan di dalam bukunya bahwa manusia hanya memiliki satu hak bawaan yaitu kebebasan. Hak atas kebebasan ini hanya dapat diperoleh selama kebebasan ini diberikan secara setara kepada setiap orang. Sifat dari hak atas kebebasan ini adalah kodrati karena dimiliki oleh manusia disebabkan kemanusiaan itu sendiri. Syarat adanya keadilan di dalam masyarakat adalah adanya prinsip kebebasan yang mengakui kebebasan orang lain pula. Prinsip ini dikenal dengan prinsip alteritas atau persamaan pengakuan. Kant meyakini bahwa otonomi atas kebebasan dimiliki oleh moral. Penentuan mengenai sesuatu yang disebut sebagai kebaikan dan kejahatan merupakan tugas dari akal.

Ontologi merupakan hakikat tentang pengetahuan itu sendiri. Ontologi memberikan warna dan gambaran beragam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh manusia meliputi apa objek yang dikaji dan ditelaah dalam sebuah ilmu pengetahuan, bagaimana bentuk objek yang sebenarnya dari sebuah ilmu pengetahuan, serta bagaimana kaitan antara objek kajian ilmu pengetahuan dengan daya tangkap yang dimiliki oleh manusia. Hal inilah yang menjadikan ontologi merupakan salah satu landasan ilmu pengetahuan di samping epistemologi dan aksiologi.

Epistemologi merupakan proses mencari sebuah pengetahuan secara mendalam yang memberikan penjelasan dan pembahasan mengenai cara mendapatkan sebuah pengetahuan sehingga manusia bisa menerapkannya pada objek-objek lain yang diamatinya.

Aksiologi merupakan nilai kegunaan dalam sebuah ilmu pengetahuan bagi kehidupan sehari-hari. Hal ini berkaitan dengan kaidah moral dalam kehidupan manusia serta beberapa norma yang ada dalam masyarakat. Yang erat kaitannya dengan etika dan estetika dalam kehidupan.

BAB III

MENERAPKAN FILSAFAT

A. Ideologi Pendidikan

1.1 Pendahuluan

Terdapat banyak alasan untuk mempelajari filsafat pendidikan, khususnya apabila ada pertanyaan rasional yang seyogyanya tidak dapat dijawab oleh ilmu atau cabang ilmu-ilmu pendidikan. Pakar dan praktisi pendidikan memandang filsafat yang membahas konsep dan praktik pendidikan secara komprehensif sebagai bagian yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Terlebih lagi, di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang melaju sangat pesat, pendidikan harus diberi inovasi agar tidak ketinggalan perkembangan serta memiliki arah tujuan yang jelas. Di sinilah perlunya konstruksi filosofis yang mampu melandasi teori dan praktek pendidikan untuk mencapai keberhasilan substantif.

Teori dan praktek pendidikan memiliki spektrum yang sangat luas mencakup seluruh pemikiran dan pengalaman tentang tujuan, proses, serta hasil pendidikan. Pendidikan dapat dipelajari secara empirik berdasarkan pengalaman maupun melalui perenungan dengan melihat makna pendidikan dalam konteks yang lebih luas. Praktek pendidikan memerlukan teori pendidikan, karena teori pendidikan akan memberikan manfaat antara lain: (1) Sebagai pedoman untuk mengetahui arah dan tujuan yang akan dicapai; (2) Mengurangi kesalahan-kesalahan dalam praktek pendidikan karena dengan memahami teori dapat dipilih mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan; (3) Sebagai tolok ukur untuk mengetahui sampai sejauh mana keberhasilan pendidikan.

Teori pendidikan yang berisikan konsep-konsep dapat dipelajari dengan menggunakan berbagai pendekatan, antara lain pendekatan filosofi yang akan melahirkan pemahaman tentang filsafat pendidikan. Pendekatan filosofis terhadap pendidikan merupakan suatu pendekatan untuk menelaah dan memecahkan masalah pendidikan menggunakan metode filsafat. Pendidikan membutuhkan filsafat, karena masalah pendidikan tidak hanya menyangkut pelaksanaan pendidikan semata, yang terbatas pada pengalaman.

Dalam kegiatan pendidikan akan muncul masalah yang lebih luas, kompleks, dan mendalam serta tidak terbatas oleh pengalaman indrawi maupun fakta-fakta

sehingga tidak dapat dijangkau oleh ilmu pendidikan (science of education). Masalah-masalah tersebut antara lain adalah tujuan pendidikan yang bersumber dari tujuan hidup manusia dan nilai sebagai pandangan hidup manusia. Nilai dan tujuan hidup memang merupakan suatu fakta, namun pembahasannya tidak dapat dikaji hanya dengan menggunakan pendekatan sains, melainkan diperlukan suatu perenungan yang lebih mendalam melalui filsafat.

Sejarah filsafat menunjukkan bahwa tidak hanya satu filsafat yang berkembang, melainkan banyak jenis aliran atau mazhab filsafat. Dalam filsafat ditemukan adanya aliran seperti idealisme, realisme, materialisme, pragmatisme, eksistensialisme, dan sebagainya. Dengan demikian, pendekatan filosofis dalam memaknai teori pendidikan akan didasari oleh berbagai aliran filsafat tersebut. Dalam mempelajari dan mengembangkan teori pendidikan perlu dipahami aliran-aliran filsafat yang melandasinya.

Kiranya kegiatan pendidikan tidak sekedar dipandang sebagai gejala sosial yang bersifat rasional semata akan tetapi ada sesuatu yang mendasarinya. Peranan filsafat dalam mendasari teori ataupun praktek pendidikan merupakan salah satu sumbangan berharga bagi pengembangan pendidikan. Dengan memperhatikan uraian di atas, salah satu pertanyaan yang muncul adalah: "Bagaimana aliran-aliran filsafat melandasi teori pendidikan?" Pertanyaan tersebut akan dijawab dengan mengkaji pemikiran tentang teori pendidikan menurut aliran-aliran filsafat yang ada.

1.2 Pengertian Landasan Filosofis

Pendidikan adalah sesuatu yang universal dan berlangsung terus tidak terputus dari generasi ke generasi dimanapun di dunia ini. Upaya memanusiakan manusia melalui pendidikan itu diselenggarakan sesuai dengan pandangan hidup dan dalam latar sosial-kebudayaan setiap masyarakat tertentu. Oleh karena itu, meskipun pendidikan itu universal, namun terjadi perbedaan-perbedaan tertentu sesuai dengan pandangan hidup dan latar sosiokultural tersebut. Dengan kata lain, pendidikan diselenggarakan berlandaskan filsafat hidup serta berlandaskan sosiokultural setiap masyarakat, termasuk di Indonesia. Kajian ketiga landasan itu (filosofis, sosiologis, dan cultural) akan membekali setiap tenaga kependidikan dengan wawasan dan pengetahuan yang tepat tentang bidang tugasnya.

Salah satunya pembahasan yang kita bahas disini ialah landasan filosofis yang merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan, yang

berusaha menelaah masalah-masalah pokok. Landasan filosofis adalah landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat (filsafat, falsafah). Kata filsafat (philosophy) bersumber dari bahasa Yunani, *philein* berarti mencintai, dan *sophos* atau *sophis* berarti hikmah, arif, atau bijaksana. Filsafat menelaah sesuatu secara radikal, menyeluruh, dan konseptual yang menghasilkan konsepsi-konsepsi mengenai kehidupan dan dunia. Konsepsi-konsepsi filosofis tentang kehidupan manusia dan dunianya pada umumnya bersumber dari dua factor, yaitu :

- a. Religi dan etika yang bertumpu pada keyakinan.
- b. Ilmu pengetahuan yang mengandalkan penalaran.

Tinjauan filosofis tentang sesuatu, termasuk pendidikan, berarti berpikir bebas serta merentang pikiran sampai sejauh-jauhnya tentang sesuatu itu.

Terdapat kaitan yang erat antara pendidikan dan filsafat karena filsafat mencoba merumuskan citra tentang manusia dan masyarakat sedangkan pendidikan berusaha mewujudkan citra itu. Rumuskan tentang harkat dan martabat manusia beserta masyarakatnya ikut menentukan tujuan dan cara-cara penyelenggaraan pendidikan, dan dari sisi lain pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia. Filsafat pendidikan berusaha menjawab secara kritis dan mendasar berbagai pertanyaan pokok sekitar pendidikan.

Kajian-kajian yang dilakukan oleh berbagai cabang filsafat (logika, epistemology, etika, dan estetika, metafisika, dan lain-lain) agar besar pengaruhnya terhadap pendidikan, karena prinsip-prinsip dan kebenaran-kebenaran hasil kajian tersebut pada umumnya diterapkan dalam bidang pendidikan.

Secara historis terdapat dua aliran yang saling bertentangan yakni idealisme dan naturalisme (positivisme), dengan segala variasinya masing-masing. Disamping kedua aliran tersebut, telah berkembang pula beberapa aliran lain, sehingga terdapat aliran-aliran filsafat materi, filsafat cita, filsafat hidup, filsafat hakikat, filsafat eksistensi, dan filsafat ujud.

Naturalisme merupakan aliran filsafat yang menganggap segala kenyataan yang bisa ditangkap oleh pancaindra sebagai kebenaran yang sebenarnya. Aliran ini biasa pula diberi nama yang berbeda sesuai dengan variasi penekanan konsepsinya dengan manusia dan dunianya. Kenyataan hakiki yang objektif itu ada secara praeksistensi yakni mendahului dan lebih utama dari keberadaan manusia beserta kesadarannya. Aliran ini, dengan nama-nama yang bervariasi, menekankan bahwa nilai-nilai bersifat absolute dan abadi yang berdasarkan hukum alam. Oleh karena itu,

pendidikan tidak lain dari usaha untuk mengajarkan berbagai disiplin pengetahuan terpilih sebagai pembimbing kehidupan yang terbaik. Seperti sejarah, bahasa, ilmu pengetahuan alam, matematika.

Pragmatisme merupakan aliran filsafat yang mengemukakan bahwa segala sesuatu harus dinilai dari segi nilai kegunaan praktis, dengan kata lain paham ini menyatakan yang berfaedah itu harus benar, atau ukuran kebenaran didasarkan pada kemanfaatan dari sesuatu itu kepada manusia. Oleh karena itu, bagi pragmatisme, pendidikan adalah suatu proses eksperimental dan metode mengajar yang penting adalah metode pemecahan masalah.

Selanjutnya perlu dikemukakan secara ringkas empat mazhab filsafat pendidikan yang besar pengaruhnya dalam pemikiran dan penyelenggaraan pendidikan, adalah :

Esensialisme merupakan mazhab filsafat pendidikan yang menerapkan prinsip idealisme atau realisme dengan tidak meleburkan prinsip-prinsipnya. Mazhab esensialisme mulai lebih dominan di Eropa sejak adanya semacam pertentangan antara para pendidik sehingga mulai timbul permasalahan antara pelajaran-pelajaran teoretik (liberal art) yang mendekati akal dengan pelajaran-pelajaran praktek (practical art). Menurut mazhab esensialisme, yang termasuk the liberal art, yaitu :

- a. Penguasaan bahasa termasuk retorika
- b. Gramatika
- c. Filsafat
- d. Ilmu kealaman
- e. Matematika
- f. Sejarah
- g. Seni keindahan (fine art)

Ada persamaan antara perenialisme dan esensialisme, yakni keduanya membela kurikulum tradisional yang berpusat pada mata pelajaran yang pokok-pokok (subject centered). Perbedaannya, ialah perenialisme menekankan keabadian teori ke hikmatan, yaitu :

- a. Pengetahuan yang benar (truth)
- b. Keindahan (beauty)
- c. Kecintaan kepada kebaikan (goodness)

Oleh karena itu, dinamakan perenialisme karena kurikulumnya berisi materi yang konstan atau perennial

- d. Pragmatisme dan Progresivisme.

Manusia akan mengalami perkembangan apabila berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya berdasarkan pemikiran. Progresivisme atau gerakan pendidikan progresif mengembangkan teori pendidikan yang mendasarkan diri pada beberapa prinsip, antara lain sebagai berikut :

- a. Anak harus bebas untuk dapat berkembang secara wajar.
- b. Pengalaman langsung merupakan cara terbaik untuk merangsang niat belajar
- c. Guru harus menjadi seorang peneliti dan pembimbing kegiatan belajar.
- d. Sekolah progresif harus merupakan suatu laboratorium untuk melakukan revormasi pedagogis dan eksperimentasi.

Mazhab rekronstruksionisme adalah suatu kelanjutan yang logis dari cara berpikir progresif dalam pendidikan. Individu tidak hanya belajar tentang pengalaman-pengalaman kemasyarakatan masa kini di sekolah, tetapi haruslah memelopori masyarakat kearah masyarakat baru yang diinginkan. Keunikan mazhab ini ialah teorinya mengenai peranan guru, yakni sebagai pemimpin dalam metode proyek yang member peranan kepada murid cukup besar dalam proses pendidikan.

2.1. Pengertian Idiologis Pendidikan

Secara harfiah ideologi berasal dari kata "ide" dan "logis" yang dapat diartikan sebagai aturan / hukum tentang ide, konsep ini berasal dari Plato. Ditinjau dari pendekatan aliran, pengertian ideologi dapat dibagi menjadi 2 kelompok :

- a. Ideologi sebagai seperangkat nilai dan aturan tentang kebenaran yang dianggap terberi alamiah, universal dan menjadi rujukan bagi tingkah laku manusia.
- b. Ideologi sebagai ilmu yang mengkaji bagaimana ide-ide tentang suatu hal diperoleh manusia dari pengalaman serta tertata dalam benak untuk kemudian kesadaran yang mempengaruhi tingkah laku. Ideologi sebagai sistem nilai atau keyakinan yang diterima sebagai fakta atau kebenaran oleh kelompok tertentu.

Pendidikan sebagai anggota ilmu pengetahuan sosial tidak terlepas dari pengaruh berbagai sudut pandang para tokoh pemikir pendidikan. Pendidikan berupaya untuk melegitimasi atau melanggengkan tatanan/ struktur pendidikan juga mempunyai tugas untuk melakukan perubahan sosial dan transformasi menuju dunia yang lebih adil. Pendidikan mempunyai tugas agar individu mampu menghadapi perubahan sosial tersebut. Untuk sampai pada pemilihan posisi mana yang akan

dijalankan (apakah melanggengkan struktur atau merubah struktur) dapat dicapai melalui ideologi pendidikan mana yang akan dianut.

2.2 Macam-macam Aliran dan Implikasi dalam Pendidikan

Aliran progresivisme ini merupakan salah satu aliran filsafat pendidikan yang berkembang pesat pada permulaan abad ke XX dan sangat berpengaruh pada pembaruan pendidikan. Perkembangan tersebut terutama didorong oleh aliran naturalisme dan eksperimentalisme, instrumentalisme, eviromentalisme, dan pragmatisme sehingga progresivisme sering disebut sebagai salah satu dari aliran tadi. Progresivisme dalam pandangannya, selalu berhubungan dengan *The liberal road to cultural* yakni liberal berarti fleksibel(lentur dan tidak kaku), toleran dan bersikap terbuka, serta ingin mengetahui dan ingin menyelidiki demi pengembangan pengalaman. Progresivisme disebut sebagai naturalisme, yang mempunyai pandangan bahwa kenyataan yang sebenarnya adalah alam semesta ini (bukan kenyataan yang spiritual dan supernatural).

Naturalisme bisa menjadi materialisme, karena memandang bahwa jiwa manusia dapat menurun kedudukannya menjadi dan mempunyai hakekat seperti unsur-unsur materi. Progresivisme identik dengan eksperimentalisme, yang berarti aliran ini menyadari dan mempraktikkan eksperimen (percobaan ilmiah) adalah alat utama untuk menguji kebenaran suatu teori dan suatu ilmu pengetahuan. Disebut dengan instrumentalisme, karena aliran ini menganggap bahwa potensi intelegensi manusia (merupakan alat, instrument) sebagai kekuatan utama untuk menghadapi dan memecahkan problem kehidupan manusia. Dengan sebutan lain yaitu eviromentalisme, karena aliran ini menganggap lingkungan hidup sebagai medan berjuang menghadapi tantangan dalam, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Manusia diuji sejauh mana berinteraksi terhadap lingkungan, menghadapi realita dan perubahan. Sedangkan disebut sebagai pragmatisme karena aliran ini dianggap pelaksana terbesar dari progresivisme dan merupakan petunjuk pelaksanaan pendidikan agar lebih maju dari sebelumnya. Dari pemikiran demikian, maka tidak heran kalau pendidikan progresivisme selalu menekankan pada tumbuh dan berkembangnya pemikiran dan sikap mental. Progress dan kemajuan menimbulkan perubahan, sedangkan perubahan menimbulkan pembaruan. Kemajuan juga mengandung nilai yang dapat mendorong untuk mencapai tujuan.

1. Ciri-ciri Utama Aliran Progresivisme:

- a. Mempunyai konsep yang memperchai manusia sebagai subyek yang memiliki kemampuan dalam menghadapi dunia dan lingkungan hidup.
- b. Mempunyai kemampuan untuk mengatasi dan memecahkan masalah yang akan mengancam manusia itu sendiri.

Sifat negative dari aliran progresivisme adalah aliran ini kurang menyetujui adanya pendidikan yang bercorak otoritas dan absolute dan segala bentuk seperti terdapat dalam agama, moral, politik, dan ilmu pengetahuan.

Tugas pendidikan menurut pragmatisme progresivisme ialah mengadakan penelitian atau pengamatan terhadap kemampuan manusia dan menguji kemampuan-kemampuan tersebut dalam pekerjaan praktis. Dengan kata lain, manusia hendaknya mengaktualisasikan ide-idenya dalam kehidupan nyata, berfikir, dan berbuat.

2. Progresivisme dan Perkembangannya

Aliran progresivisme sebagai aliran pemikiran baru berkembang dengan pesat pada permulaan abad ke XX, namun garis linier dapat ditarik ke belakangnya hingga pada zaman Yunani Kuno. Heraclitos mengemukakan bahwa sifat yang utama dan realita adalah perubahan. Tidak ada suatu yang tetap di dunia ini, semuanya berubah. Demikian juga Socrates, ia berusaha mempersatukan epistemologi dan aksiologi (teori ilmu pengetahuan dan teori nilai). Ia mengajarkan bahwa pengetahuan merupakan kunci kebajikan yang baik sebagai pedoman bagi manusia untuk melakukan kebajikan. Protagoras seorang sebagai sophis pernah mengajarkan bahwa kebenaran dan nilai-nilai bersifat relatif, yaitu tergantung pada waktu dan tempat.

Banyak penyumbang pikiran dalam pengembangan progresivisme, seperti Francis Bacon, John Locke, Rousseau, Kant, Hegel, dan sebagainya. Francis Bacon menamakan asas metode eksperimental (metode ilmiah dalam pengetahuan alam) menjadi metode utama dalam filsafat pendidikan progresivisme. John Locke dengan teori tentang asas kemerdekaan yang menghormati hak asasi (kebebasan politik). Rousseau meyakini kodrat manusia yang bisa berbuat baik dan lahir sebagai makhluk yang baik. Imanuel Kant memuliakan martabat manusia dan menjunjung tinggi kepribadian manusia. Sedangkan Hegel peletak asas penyesuaian manusia dengan alam dengan ungkapan "*The dynamic, ever readjusting processes of nature and society.*" Dengan kata lain alam dan manusia bersifat dinamis dalam proses penyesuaian dan perubahan yang tidak pernah berhenti.

Aliran filsafat pendidikan Esensialisme dapat ditelusuri dari aliran filsafat yang menginginkan agar manusia kembali pada kebudayaan lama, karena kebudayaan lama telah banyak melakukan kebaikan untuk manusia. Kebudayaan lamamelakukan usaha untuk menghidupkankembali ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kesenian zaman Yunani dan Romawi Kuno. Esensialisme merupakan perpaduan antara ide-ide filsafat idealism dan realisme. Aliran tersebut akan tampak lebih mantap dan kaya dengan ide-ide, jika diambil salah satu dari aliran atau posisi sepihak. Pertemuan dua aliran itu bersifat eklektik, yakni keduanya sebagai pendukung, tidak melebur menjadi satu atau tidak melepaskan identitas dan cirri-ciri masing-masing aliran.

1. Ciri-ciri Utama Aliran Esensialisme

Bertumpu pada pada dasar pandangan fleksibilitas dalam segala bentuk dapat menjadi sumber timbulnya pandangan yang berubah, mudah goyah, kurang terarah, dan tidak menentu serta kurang stabil. Oleh karena itu, pendidikan harus pijakan di atas nilai yang dapat mendatangkan kestabilan, telah teruji oleh waktu, tahun lama,dan nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan terseleksi.

2. Pola Dasar Pendidikan Esensialisme

Aliran Esensialisme didasari oleh pandangan humanisme, yang merupakan reaksi terhadap kehidupan yang mengarah kepada keduniaan, serba ilmiah, dan materialistik. Berikut ini beberapa tokoh yang memberikan pola dasar pemikiran pendidikan:

- a) Desiderius Erasmus, tokoh pertama yang menolak pandangan hidup yang berpijak pada "dunia lain". Ia berusaha agar kurikulum di sekolah bersifat humanistik dan bersifat internasional sehingga dapat diikuti oleh kaum tengah dan aristocrat.
- b) Johann Amos Comenius (1592-1670), tokoh Renais sance pertama yang berusaha menyistematiskan proses pengajaran. Karena dunia ini dinamis dan bertujuan, maka tugas pendidikan adalah membentuk anak sesuai dengan kehendak Tuhan.
- c) John Locke (1632-1704), tokoh dari Inggris dan populer "pemikir dunia" mengatakan bahwa pendidikan hendaknya selalu dekat dengan situasi dan kondisi. Ia juga memiliki sekolah kerja untuk anak-anak miskin.
- d) Johann Henrich Pestalozzi (1746-1827), mempunyai kepercayaan bahwa sifat-sifat alam itu tercermin sehingga pada diri manusia terdapat kemampuan-kemampuan yang wajar.menurutnya manusia memiliki hubungan transendental langsung dengan Tuhan.
- e) Johann Friederich Frobel (1782-1852), seorang tokoh transendental yang corak pandangannya bersifat kosmissintetis. Menurutnya manusia adalah makhluk

ciptaan Tuhan sebagai bagian dari alam ini. Oleh sebab itu, ia tunduk dan mengikuti ketentuan dan hukum-hukum alam. Terhadap pendidikan, ia memandang anak sebagai makhluk yang berekspresi kreatif. Sedangkan, tugas pendidikan adalah memimpin peserta didik ke arah kesadaran dari yang murni, sesuai fitrah kejadiannya.

- f) Johann Fiedrich Herbart (1776-1841), ia berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah menyesuaikan jiwa seorang dengan kebijakan dari Yang Mutlak. Artinya, penyesuaian dengan hukum-hukum kesusilaan, yang disebut "pengajar yang mendidik".
- g) William T. Hariss (1835-1909) dari Amerika, menurut dia tugas pendidikan adalah mengizinkan terbukanya realita berdasarkan suasana yang pasti berdasarkan kesatuan spiritual.

Tujuan umum aliran esensialisme adalah membentuk pribadi bahagia di dunia dan di akhirat. Isi pendidikannya ditetapkan berdasarkan kepentingan efektivitas pembinaan kepribadian yang mencakup ilmu pengetahuan yang harus dikuasai dalam kehidupan dan mampu menggerakkan keinginan manusia. Karenanya kurikulum sekolah esensialisme dianggap semacam miniatur dunia yang bisa dijadikan sebagai ukuran kenyataan, kebenaran, dan kegunaan.

Perennialisme berasal dari kata perennial yang berarti *continuing throughout the whole year* atau *lasting for a very long time*, abadi atau kekal dan dapat berarti pula tiada akhir. Perennial adalah berpegang pada nilai-nilai dan norma-norma yang bersifat abadi. Aliran ini mengambil analogi realita sosial budaya manusia, seperti realita se pohon bunga yang terus menerus mekar dari musim ke musim, datang dan pergi, berubah warna secara tetap sepanjang masa, dengan gejala yang terus ada dan sama.

Dengan singkat, dapat dikemukakan bahwa aliran rekonstruksionalisme bercita-cita untuk mewujudkan suatu dunia dimana kedaulatan nasional berada dalam pengayoman atau subordinate serta kedaulatan dan otoritainternasional. Aliran ini juga bercita-cita mewujudkan dan melaksanakan satu sintesis, yakni perpaduan ajaran agama (kristen) dengan demokrasi, teknologi modern, dan seni modern di dalam satu kebudayaan yang dibina bersama oleh bangsa-bangsa di dunia.

Berbicara tentang masalah ideologi pendidikan merupakan kelanjutan dari ideologi politik yang dominan disuatu wilayah, sehingga bisa dikatakan ideologi pendidikan lahir dari induknya yaitu ideologi politik. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa

akan ada hirarki nilai yang terkait dari yang lebih tinggi ke hirarki yang paling rendah. Kedudukan yang lebih tinggi akan menjadi dasar rekomendasi terhadap lahirnya nilai dibawahnya. Dan ideologi politik suatu Negara merupakan tingkatan tertinggi dan jelas akan mempengaruhi ideologi pendidikan yang ada di suatu negara tersebut. Karena pada dasarnya pendidikan berada di bawah naungan suatu negara. Hal ini pernah terjadi di Indonesia pada zaman orde baru yang menanamkan citra buruk lewat pendidikan (terutama pelajaran sejarah) pada Partai Komunis Indonesia (PKI). Sehingga sampai sekarang PKI seolah-olah menjadi aliran yang sesat, padahal PKI itu sama dengan partai-partai lainnya. Itu semua dilakukan karena PKI merupakan salah satu ancaman terbesar bagi kekuasaannya. Dan di buatlah seolah-olah paham komunis bisa meruntuhkan paham Pancasila.

Dalam hal ini seorang ilmuwan yang bernama O'Neil menjabarkan beberapa ideologi pendidikan yang dianut oleh berbagai negara yang ada di dunia ini. O'Neil menggolongkan berbagai macam ideologi pendidikan yang dianut oleh berbagai negara ini menjadi 2 kelompok, yaitu :

Menurut pandangan ideologi ini bahwa ketidaksederajatan masyarakat merupakan sesuatu yang alami dan itu merupakan hal yang mustahil untuk kita hindari. Perubahan menurut paham ini merupakan suatu hal yang tidak perlu untuk diperjuangkan karena paham ini percaya bahwa perubahan dapat menciptakan suatu kesengsaraan yang baru. Ideologi pendidikan konservatif ini terdiri dari 3 tradisi pokok, yaitu Fundamentalisme pendidikan, Intelektualisme pendidikan, dan Konservatisme pendidikan. Semuanya merentang dari ungkapan religius dari fundamentalis pendidikan ke sudut terjauh yang paling kurang konservatif.

a. Fundamentalis Pendidikan

Fundamentalis pendidikan ini meliputi semua corak konservatisme politik yang pada dasarnya anti-intelektual dalam arti bahwa mereka ingin meminimalkan pertimbangan-pertimbangan filosofis dan / intelektual, serta cenderung untuk mendasarkan diri mereka pada penerimaan yang relatif tanpa kritik terhadap kebenaran yang diwahyukan atau konsensus sosial yang mapan (yang biasa diabsahkan sebagai akal sehat).

Fundamentalis pendidikan ini pada dasarnya anti pada intelektualisme, atau bisa dikatakan sebuah gerakan yang tidak mementingkan dasar-dasar filosofis atau menggunakan filsafat namun sedikit dan cenderung menerima diri tanpa melakukan aksi kritik pada sistem yang sudah mapan. Jika dalam agama gerakan ini seperti

gerakan puritan yang melakukan pembenaran terhadap teks-teks yang diwahyukan tuhannya.

Dalam ungkapan politisnya, konservatisme reaksioner gagasan untuk kembali kepada kebijaksanaan-kebijaksanaan atau kebijakan-kebijakan masa silam, baik yang benar-benar pernah ada ataupun yang hanya sekedar khayalan saja. Ada dua variasi dari sudut pandang yang semacam itu yang diterapkan dalam pendidikan, variasi pertama yaitu *fundamentalisme pendidikan religius*, yang tampak pada gereja-gereja kristen tertentu yang lebih bersifat fundamentalis, yang memiliki komitmen sangat kuat terhadap pandangan kenyataan yang cukup kaku secara harfiah, sebagaimana yang telah diucapkan oleh otoritas alkitab. Variasi yang kedua yaitu *Fundamentalisme pendidikan sekular* yang bercirikan mengembangkan komitmen yang sama tidak luwesnya dibanding yang religius terhadap cara pandang dunia melalui akal sehat yang disepakati yang pada umumnya cara pandang tersebut telah menjadi pandangan dunia orang biasa.

b. Intelektualisme pendidikan

Intelektualisme ini lahir dari ungkapan-ungkapan konservatisme politik yang didasarkan pada sistem-sistem pemikiran filosofis atau religius yang pada dasarnya otoritarian. Secara umum, Konservatisme filosofis ini ingin mengubah praktik-praktik politik yang ada (termasuk praktik-praktik pendidikan), demi menyesuaikannya secara lebih sempurna dengan cita-cita intelektual atau rohaniah yang sudah mapan dan tidak bervariasi. Selain itu Intelektualisme Pendidikan ini juga dilandaskan pada konservatisme politik yang melegitimasi pemikiran filosofis atau religius otoritarian yang mana ideologi ini ingin mengubah praktek-praktek politik dan pendidikan demi menyesuaikan secara lebih sempurna dengan cita-cita intelektual atau rohaniah yang sudah mapan.

c. Konservatisme pendidikan

Konservatisme pendidikan ini berbeda dengan kedua ideologi yang ada di atas karena ideologi konservatisme ini cenderung untuk mendukung ketaatan terhadap lembaga-lembaga dan proses-proses budaya yang sudah teruji oleh waktu. Konservatisme ini menaruh hormat terhadap hukum dan tatanan sebagai landasan perubahan sosial yang konstruktif. Sejalan dengan itu, di tingkat politis orang-orang Konservatif cukup mewakili dalam tulisan-tulisan para tokoh seperti Edmund Burke, James Madison, dan para penulis *The federalis Paper*.

Dalam dunia pendidikan, seorang konservatif beranggapan bahwa sasaran utama sekolah adalah pelestarian dan penerusan pola-pola sosial serta tradisi-tradisi yang sudah mapan. Ada dua ungkapan dasar konservatisme dalam pendidikan yaitu *konservatisme pendidikan religius* yang mana lebih menekankan peran sentral pelatihan rohaniyah sebagai landasan pembangunan karakter moral yang tepat. Yang kedua yaitu *konservatisme pendidikan sekular*, yang memusatkan perhatiannya pada perlunya melestarikan dan meneruskan keyakinan-keyakinan dan praktik-praktik yang sudah ada sebagai cara untuk menjamin pertahanan hidup secara sosial serta efektivitas secara kuat oleh orientasi pendidikan yang bersifat lebih Alkitabiah dan Evangelis (mendakwahkan agama). Konservatisme sekular ini cenderung terwakili oleh para kritisi yang tajam dari kalangan pendukung progresivisme dan permisifisme pendidikan, seperti James Koerner dan Hyman Rickover.

Kesimpulan

Pendidikan adalah sesuatu yang universal dan berlangsung terus tidak terputus dari generasi ke generasi dimanapun di dunia ini. Sedangkan landasan filosofis adalah landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat (filsafat, falsafah). Konsepsi-konsepsi filosofis tentang kehidupan manusia dan dunianya pada umumnya bersumber dari dua faktor, yaitu : Religi dan etika yang bertumpu pada keyakinan.

Tinjauan filosofis tentang sesuatu, termasuk pendidikan, berarti berpikir bebas serta merentang pikiran sampai sejauh-jauhnya tentang sesuatu itu. Menurut Wayan Ardhana dan kawan-kawan aliran filsafat itu bukan hanya mempengaruhi pendidikan, tetapi juga telah melahirkan aliran filsafat pendidikan seperti :

- a. Idealisme
- b. Realisme
- c. Perennialisme
- d. Esensialisme
- e. Pragmatisme dan progresivisme
- f. Eksistensialisme

Dalam filsafat pendidikan ada beberapa aliran yang dianut oleh beberapa orang, diantaranya yaitu aliran progresivisme, esensialisme, perennialisme, dan rekonstruksionalisme. Ideologi pendidikan merupakan kelanjutan dari ideologi politik yang dominan di suatu wilayah tertentu sehingga bisa dikatakan ideologi pendidikan itu lahir dari induknya yaitu ideologi politik. Menurut O'Neil, ideologi pendidikan dibagi

menjadi 2 kelompok yaitu Konservatis pendidikan dan Liberalis pendidikan. Masing-masing dari ideologi tersebut dibagi lagi menjadi 3 bagian. Ideologi Konservatis di bagi menjadi 3 bagian yaitu fundamentalisme pendidikan, intelektualisme pendidikan, dan konservatisme pendidikan. Ideologi liberal juga dibagi menjadi 3 bagian yaitu liberalisme pendidikan, Liberasionisme pendidikan, dan anarkisme pendidikan.

B. Paradigma/Teori/ Model/ Strategi/ Metode/ Pendekatan/ Praksis Theory Learning

Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antarvariabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Behaviorisme adalah suatu pandangan atau aliran tentang kelakuan manusia. Berdasarkan teori ini belajar ditafsirkan sebagai latihan-latihan pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Menurut teori belajar konstruktivistik, suatu prinsip yang paling penting dalam psikologi pendidikan adalah guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan pada siswa. Teori humanistik lebih mengedepankan sisi humanis manusia dan tidak menuntut jangka waktu pembelajar mencapai pemahaman yang diinginkan. Teori ini lebih menekankan pada isi/materi yang harus dipelajari agar membentuk manusia seutuhnya. Masalah internal dalam pembelajaran juga tidak bisa hanya dilihat dari sejauhmana guru mampu dan tidak dalam berbicara di depan kelas. Namun, yang lebih diutamakan adalah membaca dan memahami alur dari teori belajar itu sendiri.

Metode pembelajaran adalah cara sistematis dalam bentuk konkret berupa langkah-langkah untuk mengefektifkan pelaksanaan suatu pembelajaran. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat Iskandarwassid dan Sunendar (2011, hlm. 56) yang mengatakan bahwa metode pembelajaran adalah cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau ditentukan.

No.	Paradigma/Teori/Metode /Pendekatan/Models /Strategi	Sintak	Penilaian	Referensi
1.	Problem Solving	<ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi b. Analisis c. Plan development d. Plan implementation e. Mengevaluasi 	Penilaian dengan pendekatan tes dan non tes	[1]
2.	Project Based Learning (PjBl)	<ul style="list-style-type: none"> a. Menentukan pertanyaan dasar b. Mengorganisasikan kegiatan pembelajaran c. Menyusun penjadwalan d. Memonitor kemajuan proyek e. Penilaian hasil f. Analisis dan Evaluasi 	Penilaian dengan menggunakan penilaian Kinerja (Penilaian Proyek)	[2]
3.	Realistik	<ul style="list-style-type: none"> a. Memotivasi b. Mengkomunikasikan c. Menganalisis d. Mengamati e. Mendiskusikan 	Penilaian menggunakan observasi	[3]
4.	Scientific	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengamati b. Menanya c. Menalar d. Mencoba e. Membentuk jejaring 	Penilaian menggunakan bentuk tes dan non tes berupa lembar observasi	[4]
5.	Problem-Based-Learning (PBL)	<ul style="list-style-type: none"> a. Orientasi pada Masalah b. Mengorganisasi Siswa c. Membimbing Penyelidikan d. Mengembangkan dan Menyajikan hasil e. Menganalisis dan evaluasi 	Penilaian menggunakan bentuk tes dan non tes berupa lembar observasi	[5]

No.	Paradigma/Teori/Metode /Pendekatan/Models /Strategi	Sintak	Penilaian	Referensi
		proses penyelesaian masalah		
6.	Discovery Learning/Inquiry Learning	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberian rangsangan b. Pernyataan atau identifikasi masalah c. Pengumpulan data d. Pengolahan data e. Pembuktian f. Menarik simpulan 	Penilaian dengan menggunakan tes dan angket	[6]
7.	Kooperatif	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyampaikan Informasi b. Menyampaikan penjelasan ringkas c. Mengutarakan informasi d. Menyediakan data dan pengetahuan e. Membuat tes f. Melakukan evaluasi 	Penilaian dengan tes dan non tes	[7]
8.	Pembelajaran Kontekstual	<ul style="list-style-type: none"> a. Modelling b. Inquiry/Identifikasi c. Questioning d. Learning community e. Constructivism f. Reflektion g. Authentic Assesment 	Penilaian dengan tes dan penilaian kinerja	[8]
9.	Pembelajaran Metode Diskusi	<ul style="list-style-type: none"> a. Persiapan b. Pelaksanaan Diskusi c. Menutup Diskusi 	Penilaian dengan metode observasi	[9]
10.	Peer Teaching	<ul style="list-style-type: none"> a. Membagikan secarik kertas 	Penilaian dengan Metode tes dan non tes	[10]

No.	Paradigma/Teori/Metode /Pendekatan/Models /Strategi	Sintak	Penilaian	Referensi
		b. Mengumpulkan kertas c. Meminta anak didik membacakan pertanyaan beserta jawaban d. Setelah diberikan jawaban peserta lain diminta untuk melengkapi. e. Lanjutkan sampe giliran berikutnya		

C. Penilaian Konstruktif Bidang Boga

Pemerintah melalui Depdiknas telah berusaha meningkatkan kualitas pendidikan namun hasilnya belum berubah secara signifikan. Rendahnya kualitas pendidikan ini dapat dilihat dari hasil Studi *The Third Internasional Mathematics and Science Study (TIMSS)* tahun 1999, Indonesia pada urutan ke-32 untuk IPA dan ke-34 untuk Matematika dari 38 negara peserta. Di Asia Tenggara, untuk kedua bidang studi tersebut Indonesia berada di bawah Malaysia dan Thailand, dan sedikit di atas Filipina. Bahkan hasil survey *The Political and Economic Risk Consultancy (PERC)* menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia berada pada peringkat terakhir dari 12 negara, dan berada di bawah Vietnam yang menempati peringkat ke-11. Untuk itu diperlukan usaha yang sinergi dengan penuh komitmen pada semua pihak yang terlibat dalam bidang pendidikan (Bahrul Hayat dan Cucu Sutarsyah, 2003:1¹).

Permasalahan peningkatan kualitas pendidikan pada dasarnya terletak pada pengelola pendidikan untuk melakukan inovasi atau pembaharuan. Inovasi dapat berarti perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi untuk meningkatkan kualitas pendidikan para pengelola harus memiliki semangat untuk melakukan perubahan-perubahan secara terus-menerus dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni.

Perubahan yang dimaksud meliputi pengelola tenaga pendidik, peserta didik, orang tua dan masyarakat. Namun demikian bila ditinjau lebih mendalam pendidik dan peserta didik merupakan pelaku utama yang sangat menentukan kualitas pembelajaran. Apapun kebijakan yang ditetapkan, apabila pengalaman belajar dan proses pembelajaran peserta didik yang dirancang dan dilaksanakan oleh tenaga pendidik tidak berubah, maka kualitas pendidikan juga tidak akan berubah. Untuk itu, perlu dorongan terhadap tenaga pendidik dan peserta didik untuk melakukan perubahan sebagai pemegang kunci utama keberhasilan proses dan hasil pembelajaran.

Inovasi yang saat ini dilakukan pemerintah adalah penerapan kurikulum yang menggunakan pendekatan standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), selanjutnya dikenal dengan kurikulum berbasis KKNI. KKNI sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 dan perwujudan dari UU nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Deskripsi kualifikasi pada KKNI merefleksikan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang diperoleh seseorang melalui jalur: pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan pembelajaran mandiri. Capaian pembelajaran merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, keterampilan, afeksi dan kompetensi yang dicapai melalui proses pembelajaran terstruktur. Dengan paradigma pendidikan berbasis KKNI, akan terjadi implikasi yang cukup signifikan pada pendidikan vokasi antara lain dari aspek: strategi pembelajaran, penyelenggaraan diklat, evaluasi hasil belajar, pengakuan pembelajaran lampau dan akuntabilitas pembelajaran (Budi Tri Siswanto: 2015²).

Hal di atas merupakan tantangan bagi tenaga pendidik dan peserta didik, yaitu tantangan terhadap *learning outcomes* yang harus dicapai oleh peserta didik. Penerapan KKNI menuntut perubahan paradigma dalam pembelajaran karena tidak hanya menyebabkan perubahan konsep, metode, dan strategi dosen dalam mengajar tetapi pada gilirannya menuntut perubahan dalam sistem penilaian. Penilaian kelas harus bersifat otentik (*authentic assessment*), yakni penilaian yang menggunakan metode dan teknik yang sesuai dengan tujuan, proses dan pengalaman belajar mahasiswa.

Penilaian Otentik merupakan bentuk penilaian yang mengharuskan para mahasiswa untuk melaksanakan tugas-tugas dunia nyata yang menunjukkan aplikasi bermakna dari suatu pengetahuan atau keterampilan esensial (Mueller³): 2011). Definisi lain menyatakan bahwa penilaian otentik adalah proses pengumpulan informasi oleh dosen tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran (*learning outcomes*) mahasiswa melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran benar-benar telah dikuasai dan dicapai (Nurhadi⁴): 2004).

Penilaian yang dilakukan oleh pendidik baik yang bersifat formatif maupun sumatif harus menggunakan acuan kriteria (*criterion-reference assesment*). Untuk itu, dalam menerapkan standar kompetensi pendidik harus dapat mengembangkan penilaian otentik berkelanjutan (*continous authentic assesment*) agar dapat menjamin penguasaan kompetensi dan sekaligus mengetahui keberhasilan proses pembelajaran. Penilaian otentik tentu memiliki karakteristik khusus, sehingga penggunaannya juga harus sesuai dengan dengan tujuan dan substansi yang diukur. Mata kuliah yang menekankan pada relevansi dengan dunia nyata, penilaian bersifat holistik, maka model penilaian otentik sangat dianjurkan.

Berdasarkan pengalaman dan pengamatan terhadap perolehan nilai rata-rata mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Boga terutama untuk Mata Kuliah Restoran tiga tahun terakhir nilai rata-rata 2,65. Setelah dilakukan penelusuran dari berbagai sumber informasi, rendahnya nilai rata-rata tersebut disebabkan oleh motivasi belajar yang rendah, model pembelajaran konvensional, penilaian hasil belajar yang dilakukan hanya pada saat tertentu saja (ujian tengah semester dan ujian akhir semester). Model penilaian hanya diselenggarakan pada saat tertentu, ternyata tidak dapat memberikan gambaran tingkat kemampuan mahasiswa secara nyata, faktual dan sebenarnya. Hal ini disebabkan karena penilaian tidak dilakukan secara berkesinambungan dan tidak komprehensif (holistik).

Berpangkal tolak dari kondisi tersebut perlu dilakukan inovasi model pembelajaran dan sistem penilaian dengan mengembangkan penilaian otentik. Sistem penilaian otentik diterapkan untuk Mata Kuliah Restoran dengan dasar pertimbangan bahwa mata kuliah tersebut berbobot tiga sks dan merupakan kulminasi atau aplikasi dari mata kuliah praktik pada program studi Pendidikan Teknik Boga sehingga pencapaian kompetensi sebelumnya secara nyata dapat digambarkan dalam mata kuliah ini.

Prinsip penilaian yang penting adalah akurat, ekonomis dan mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Akurat berarti hasil penilaian mengandung kesalahan sekecil mungkin dan ekonomis, berarti sistem penilaian mudah dilakukan dan murah. Model penilaian yang digunakan harus mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayat⁵⁾ (2004) yang menunjukkan bahwa penerapan penilaian otentik dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi pembelajaran. Model penilaian otentik terbukti dapat memberikan gambaran penguasaan tujuan pembelajaran secara holistik (kognitif, afektif dan psikomotor) membantu penguasaan materi dan mencerminkan dunia nyata (*real word problems*). Hal ini sejalan dengan konsep KKNi yang diterapkan dalam kurikulum 2020 di Departemen PTBB. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran Praktik Mata Kuliah Restoran dilakukan dengan memperbaiki sistem penilaian melalui penerapan model penilaian otentik (*authentic assessment*).

Kualitas pembelajaran Praktik Restoran semestinya tinggi, jika model penilaian yang digunakan sesuai dengan kurikulum yang diterapkan tetapi pada kenyataannya penggunaan model penilaian otentik belum secara optimal dapat diterapkan. Untuk itu, rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini, sesuai dengan permasalahan di atas adalah sebagai berikut "Bagaimana pengembangan model penilaian otentik (*authentic assessment*) (MPO) yang dapat meningkatkan kemampuan praktik Restoran mahasiswa Pendidikan Teknik Boga?"

Penilaian mempunyai pengertian yang dapat disingkat sebagai suatu proses mengumpulkan informasi untuk mengetahui pencapaian belajar peserta didik. Menurut Djemari Mardapi⁶⁾ (2004:7), penilaian mempunyai prinsip 1). Akurat berarti mempunyai kesalahan sekecil mungkin, 2). Ekonomis berarti sistem penilaian dapat dilakukan mudah dan murah, dan 3). Mendorong kualitas pembelajaran. Penilaian merupakan salah satu bagian dari proses belajar mengajar yang mempunyai hubungan saling terkait satu sama lainnya.

Sistem penilaian yang digunakan harus mempunyai tujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pembelajaran yang secara langsung dapat berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan. Pada tiap lembaga pendidikan mempunyai sistem penilaian yang mampu memberikan informasi yang akurat yang meliputi kompetensi dasar yang telah dicapai dan yang belum dicapai peserta didik. Dengan hasil penilaian yang telah diketahui maka pendidik dapat, mendorong peserta didik untuk menemukan

strategi pembelajaran yang tepat bagi peserta didik dan pendidik. Sehingga diharapkan akan berdampak pada kinerja lembaga meningkat dan diharapkan akan meningkatkan kualitas pendidikan.

Aspek psikomotor terletak pada ketepatan gerakan yang dilakukan oleh peserta didik dilihat dari penampilan peserta didik dalam melakukan praktek dengan fokus penilaian terletak pada gerakan, waktu, hasil yang dicapai dan keselamatan kerja.

Penilaian aspek afektif terbagi dalam dua kategori yaitu kategori pertama berkaitan dengan aspek kognitif dan kategori kedua meliputi kelakuan, kebersihan, kerajinan. Ketiga aspek diatas merupakan bagian dari kompetensi, oleh karena itu penilaian yang berbasis kompetensi menekankan pada keadaan yang sebenarnya yaitu kompetensi dasar yang benar-benar dimiliki oleh peserta didik. Oleh karena itu penilaian ini sering disebut dengan penilaian otentik.

Asesmen otentik disebut juga dengan istilah asesmen alternatif atau asesmen lembar kerja. Asesmen otentik mempunyai tujuan untuk menyediakan informasi yang absah atau valid dan akurat mengenai hal-hal yang benar-benar diketahui dan dapat dilakukan oleh peserta didik. Aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik dapat dalam bentuk nyata atau tersembunyi. Kedua aktivitas ini meliputi tiga aspek yaitu kognitif (proses mengetahui dan berpikir), afektif (perasaan dan emosi), dan psikomotor (keterampilan).

Asesmen otentik memerlukan pengembangan penilaian yang kontekstual yaitu suatu asesmen yang valid dan otentik terhadap hal yang telah dipahami oleh peserta didik. Asesmen kontekstual adalah asesmen dalam bentuk perilaku peserta didik yang dipelajari secara nyata, menurut Wiggins⁷⁾ (1993: 706) asesmen yang tidak kontekstual kurang validitasnya. Oleh karena itu asesmen otentik harus dipahami dan dilakukan sebagai bagian yang tidak terpisah dari proses pembelajaran bahkan asesmen ini dilakukan untuk mendukung upaya peningkatan mutu proses pembelajaran. Konsep penilaian otentik dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penilaian otentik (*Authentic Assessment*) adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan.
2. Penilaian tersebut mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan lain-lain.

3. Penilaian otentik cenderung fokus pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual, memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan kompetensi mereka dalam pengaturan yang lebih otentik.
4. Peserta didik diminta untuk merefleksikan dan mengevaluasi kinerja mereka sendiri dalam rangka meningkatkan pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan pembelajaran serta mendorong kemampuan belajar yang lebih tinggi.
5. Penilaian otentik mencoba menggabungkan kegiatan guru mengajar, kegiatan siswa belajar, motivasi dan keterlibatan peserta didik, serta keterampilan belajar.
6. Karena penilaian itu merupakan bagian dari proses pembelajaran, guru dan peserta didik berbagi pemahaman tentang kriteria kinerja.
7. Penilaian otentik harus mampu menggambarkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan apa yang sudah atau belum dimiliki oleh peserta didik, bagaimana mereka menerapkan pengetahuannya, dalam hal apa mereka sudah atau belum mampu menerapkan perolehan belajar, dan sebagainya.
8. Penilaian otentik terdiri dari berbagai teknik penilaian. *Pertama*, pengukuran langsung keterampilan peserta didik yang berhubungan dengan hasil jangka panjang pendidikan seperti kesuksesan di tempat kerja. *Kedua*, penilaian atas tugas-tugas yang memerlukan keterlibatan yang luas dan kinerja yang kompleks. *Ketiga*, analisis proses yang digunakan untuk menghasilkan respon peserta didik atas perolehan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang ada.

Beberapa cara atau metode yang dapat dilakukan dengan menggunakan asesmen otentik antara lain observasi, simulasi, tugas, praktek, *self report*, Penilaian Kinerja, Penilaian Proyek, Penilaian Portofolio, Penilaian Tertulis dan sebagainya (Wick⁸), 1987).

Mata Kuliah Restoran merupakan mata kuliah yang ada dalam kurikulum 2020. Di dalam kurikulum mata kuliah ini digolongkan sebagai mata kuliah berkarya. Mata Kuliah Restoran sebagai mata kuliah praktek, yang mempunyai bobot 3 sks atau setara dengan 3 x 100 menit. Sebagai prasyarat mengikuti mata kuliah ini mahasiswa telah menguasai berbagai pengetahuan dan keterampilan produktif, yaitu Teknik Pengolahan Makanan Indonesia, Teknik Pengolahan Makanan Oriental, Teknik Pengolahan Makanan Kontinental, Tata Hidang dan Manajemen Usaha Boga.

Melihat begitu banyak prasyarat yang ada, lebih tepat mata kuliah ini disebut sebagai mata kuliah terapan, sehingga menuntut kompetensi teknis dalam bidang produksi, layanan dan juga kompetensi manajerial. Kompetensi teknis tersebut dapat

dirumuskan menjadi enam kompetensi yang harus dikuasai oleh mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran Restoran. Keenam kompetensi tersebut adalah: 1). Mendayagunakan potensi diri untuk berwirausaha di bidang restoran; 2). Menerapkan prinsip-prinsip manajemen dalam usaha restoran; 3). Menerapkan keterampilan produksi dalam usaha restoran; 4). Menerapkan keterampilan pelayanan dalam bidang restoran; 5). Menganalisis peluang usaha dalam bidang restoran; dan 6). Melakukan kegiatan pemasaran produk restoran.

Berdasarkan uraian di atas, dapat terlihat bahwa kompetensi yang harus dikuasai mahasiswa dalam menempuh Mata Kuliah Restoran sangatlah kompleks. Untuk itu diperlukan penilaian yang tepat agar penguasaan kompetensi dapat terukur dengan baik. Dengan karakteristik tersebut, maka penelitian ini mencoba alternatif penilaian dengan metode **penilaian otentik**. Penilaian otentik sangat cocok diterapkan pada mata kuliah yang mempunyai tugas dalam jumlah banyak ataupun adanya tuntutan-tuntutan kompetensi yang cukup kompleks, seperti yang terdapat dalam Mata Kuliah Restoran. Penerapan penilaian otentik ini, diharapkan dapat memperbaiki kualitas pembelajaran praktik Mata Kuliah Restoran.

DAFTAR PUSTAKA

Allen, M.J & Yen, W.M. 1979. *Introduction to measurement theory*. Monterey California: Brooks Publishing Company.

Anonim. 2007. Pendekatan Kontekstual (*Contextual Teaching and Learning*). Tersedia pada <http://www.geocities.com/pakguruonline>. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2007.

Bahrul Hayat dan Cucu Sutarsyah. 2003. *Prinsip dan Strategi Penilaian Tingkat Kelas*. Pusat Penilaian Pendidikan. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Depdiknas. 2001. *Model Penataan Pendidikan Menengah Kejuruan*. Jakarta: Tim Penulis.

Direktorat Pembinaan SMP. 2006. *Pengembangan Model Pembelajaran yang Efektif*. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2007.

Djemari Mardapi. 2004. *Pengembangan Sistem Penilaian berbasis kompetensi*. Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional Rekayasa Sistem Penilaian dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pendidikan, di Hotel Century-Saphir Yogyakarta.

<http://hanimtsuroy.blogspot.com/2012/05/landasab-filosofis-dan-ideologis.html>

Tim dosen FIP-IKIP Malang. 1980. *Pengantar Dasar-Dasar Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional

Toharudin, Uus. 2005. *Kompetensi Guru dalam Strategi Ajar*. Tersedia pada <http://www.pikiranrakyat.com>. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2007.

Umar Tirtaraharja, Drs. S. L. La Sulo, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta : PT RINEKA CIPTA, 2005

William F.O'Neil. 2001. *Ideologi-Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- [1]. C.-A. Tsai, M.-Y. W. Song, Y.-F. Lo, and C.-C. Lo, "Design thinking with constructivist learning increases the learning motivation and wicked problem-solving capability—An empirical research in Taiwan," *Think. Ski. Creat.*, vol. 50, p. 101385, Dec. 2023, doi: 10.1016/j.tsc.2023.101385.
- [2]. A. Loomis, K. T. Dreifuerst, and C. S. Bradley, "Acquiring, Applying and Retaining Knowledge Through Debriefing for Meaningful Learning," *Clin. Simul. Nurs.*, vol. 68, pp. 28–33, Jul. 2022, doi: 10.1016/j.ecns.2022.04.002.
- [3]. K. Reich, J. Garrison, and S. Neubert, "Complexity and Reductionism in Educational Philosophy—John Dewey's Critical Approach in 'Democracy and Education' Reconsidered," *Educ. Philos. Theory*, vol. 48, no. 10, pp. 997–1012, Aug. 2016, doi: 10.1080/00131857.2016.1150802.
- [4]. K. Spernes and H. W. Afdal, "Scientific methods assignments as a basis for developing a profession-oriented inquiry-based learning approach in teacher

- education," *Eur. J. Teach. Educ.*, vol. 46, no. 2, pp. 241–255, Mar. 2023, doi: 10.1080/02619768.2021.1928628.
- [5]. K. Reich, J. Garrison, and S. Neubert, "Complexity and Reductionism in Educational Philosophy—John Dewey's Critical Approach in 'Democracy and Education' Reconsidered," *Educ. Philos. Theory*, vol. 48, no. 10, pp. 997–1012, Aug. 2016, doi: 10.1080/00131857.2016.1150802.
- [6]. C. P. M. van der Vleuten and L. W. T. Schuwirth, "Assessment in the context of problem-based learning," *Adv. Health Sci. Educ. Theory Pract.*, vol. 24, no. 5, pp. 903–914, Dec. 2019, doi: 10.1007/s10459-019-09909-1.
- [7]. J. de la Torre and N. Minchen, "Cognitively Diagnostic Assessments and the Cognitive Diagnosis Model Framework," *Psicol. Educ.*, vol. 20, no. 2, pp. 89–97, Dec. 2014, doi: 10.1016/j.pse.2014.11.001.
- [8]. Hamdayama, Jumanta. 2015. ***Model dan Metode Pembelajaran Kreatif dan Berkarakter***. Bogor: Ghalia Indonesia
- [9]. Sagala, Syaiful. 2012. ***Konsep dan Makna Pembelajaran untuk Membantu Memecahkan Problematika Belajar dan Mengajar***. Bandung: Alfabeta.
- [10]. Ifanov, P. Jessica, S. Salim, M. E. Syahputra, and P. A. Suri, "A Systematic literature review on implementation of virtual reality for learning," *Procedia Comput. Sci.*, vol. 216, pp. 260–265, Jan. 2023, doi: 10.1016/j.procs.2022.12.135.